

Unambaate | Umanbaate

Desconocido

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Ordenación emisiones

Ceca de localización desconocida, aunque se ha sugerido la posibilidad de emplazarla en Treviño (Burgos) (Estarán y Beltrán 2015: 310). Por su parte Orduña (2018: 147) identifica la ceca con Ulzama (Navarra), próxima al puerto de montaña Alto de Velate. El área marcada en el mapa es orientativa.

Hasta el momento se han identificado dos tipos, datados ambos entre el 150 y el 130 a.C. El primero de ellos presenta dos variantes de unidades bronceas. Ambos llevan en el anverso una cabeza vascona mirando a la derecha, que delante tiene la inscripción *etaon*, y en el reverso ambos llevan un jinete con arma arrojada cabalgando hacia la derecha. Se diferencian, sin embargo, en que en el reverso la leyenda unamba-ate del subtipo a (*ACIP* 1696, *CNH* 261/1, *Vives* 52/2) está inscrita entre dos líneas horizontales bajo el caballo y en el b (*ACIP* 1697, *CNH* 516/1A) bajo una línea se lee unambaa-te (Velaza 2009, Estarán 2013). El segundo tipo (*ACIP* 1698) es un cuarto de unidad, que lleva en el anverso una cabeza barbada dentro de una corona y en el reverso, también dentro de una corona, medio caballo a derecha con una leyenda en la que sólo se pueden leer las dos primeras letras del topónimo.

El signo T de la leyenda *unambaate* pertenece a un sistema gráfico peculiar y se transcribe normalmente como *n* o *m*, pero también podría valorarse como una vibrante, según Beltrán y Velaza (2009: 122; Orduña 2018); este signo es muy raro en el signario paleohispánico y su valor fonético es incierto; también fue utilizado en la leyenda *ontikes*. Por lo que respecta a la leyenda *etaon* del anverso se considera que pudo tener un significado de valor (*DCPH* II: 387; Beltrán y Velaza 2009: 115, 117).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Beltrán Lloris, Francisco; Velaza Frias, Javier (2009): De etnias y monedas: las 'cecas vasconas', una revisión crítica. *Los vascones de las fuentes antiguas: en torno a una etnia de la Antigüedad peninsular*, Barcelona.

Collantes Pérez-Ardá, Esteban (1997): *Historia de las cecas de Hispania Antigua*. Madrid, p. 379.

Estarán Tolosa, María José; Beltrán Lloris, Francisco (2015): II. Numismática Paleohispánica. *Banco de Datos Hesperia de Lenguas Paleohispánicas (BDHESP)*.

García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 387.

Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza, p. 337-338.

Martín Valls, Ricardo (1967): *La circulación monetaria ibérica*. Valladolid, p. 71. | Zenon

Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.46.

Orduña Aznar, Eduardo (2018): El signo T de las leyendas monetales vasconas uTanbaate y oTtikes. *Palaeohispánica: Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania antigua* 18. | IFC

Villaronga Garriga, Leandre (1993): Las emisiones monetarias con el tipo de cabeza vascona. *Studia paleohispanica et indogermanica. J. Untermann ab amicis hispanicis oblata*, Barcelona.

Diccionario de Toponimia Histórica MECD | Hesperia | nomisma

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 150-130 a.C.

MIB 108/1, Cabeza vascona

MIB 108/1a, leyenda unamba-ate entre dos líneas

Bronce | Unidad | 11,38 g (25) | 25,74 mm (17)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. | Leyenda externa $\epsilon X H M$ (etaon)

R/ Jinete, con hoz, a dcha. | Leyenda, entre dos líneas $\uparrow T P N I - \Downarrow \Phi$ (unamba-ate)

ACIP 1696 | Vives 52/2 | CNH 261/1

Portolés, Jorge

MIB 108/1b, Leyenda bajo línea / Leyenda unambaa-te

Bronce | Unidad | 11,67 g (1) | 25,75 mm (2)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. | Leyenda externa $\epsilon X H M$ (etaon)

R/ Jinete, con hoz, a dcha. | Leyenda bajo línea $\uparrow T P N I D - \Phi$ (unambaa-te)

ACIP 1697 | CNH 516/1A

Desconocida

MIB 108/2, Medio caballo

Bronce | 1/4 de unidad | 4,57 g (2) | 18 mm (2)

A/ Cabeza masculina, barbada, a dcha., dentro de una corona

R/ Medio caballo, a dcha., dentro de una corona | Leyenda al aire $\uparrow T$ (un)

ACIP 1698

Jesús Vico | 2018-11-15 | 152, Cores V

Karauez | Karaues

Magallón, Zaragoza, Aragón, España

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Ordenación emisiones

La ceca de Karaues se localiza probablemente en Magallón (Zaragoza) (Estarán y Beltrán 2015: 174). Se conoce una única emisión de unidades datada en la segunda mitad del siglo II a.C., quizás hacia el último tercio de siglo. Se acuñó con un peso medio de 10,82 g. En el anverso se representa una cabeza masculina precedida por un delfín y seguida de la inscripción *kal*, para la que la posible relación con asentamientos galos en el valle medio del Ebro no parece apropiada (Estarán 2013: 73); el estilo de grabado de los anversos es muy similar a los tipos *MIB* 3-4, de Burzau y *MIB* 4a de Kalakorikos. En el reverso muestra un jinete con lanza y debajo la inscripción *karauez* sobre línea. El signario es celtibérico (Estarán y Beltrán 2015: 174).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Beltrán Martínez, Antonio (1980): Las monedas ibéricas de Caruaes y los Galos. *Numismatica e Antichità Classiche* IX.

Collantes Pérez-Ardá, Esteban (1997): *Historia de las cecas de Hispania Antigua*. Madrid, p. 114-115.

Domínguez Arranz, Almudena (1979): *Las cecas ibéricas del Valle del Ebro*. Zaragoza, p. 115-118. | [Institución Fernando del Católico · Diputación de Zaragoza](#)

Estarán Tolosa, María José (2013): Epigrafía monetaria paleohispánica. Las leyendas secundarias. *Palaeohispánica: Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania antigua* 13. | [Institución Fernando el Católico · Diputación de Zaragoza](#)

Estarán Tolosa, María José; Beltrán Lloris, Francisco (2015): II. Numismática Paleohispánica. *Banco de Datos Hesperia de Lenguas Paleohispánicas (BDHESP)*.

García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 226.

Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza.

Martín Valls, Ricardo (1967): *La circulación monetaria ibérica*. Valladolid, p. 39, 137. | [Zenon](#)

Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.66.

[Diccionario de Toponimia Histórica MECD](#) [Nomisma](#) [Hesperia](#)

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 150-100 a.C.

MIB 112/1, Jinete con lanza

Bronce | Unidad | 10,82 g (39) | 25,17 mm (24)

A/ Jinete, con lanza, a dcha. Delfin ΔΓ (kal)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea ΔϞϞ↑↑εϞ (karauéz)

ACIP 1821 | CNH 283/1 | Vives 59/1

Jesús Vico | 2018-11-15 | 152, Cores V

Sekotiaz Lakaz | Sekotias Lakas

Sigüenza, Guadalajara, Castilla-La Mancha, España

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción - Ordenación emisiones

La localización de Sekotias es incierta, aunque se encuentra mencionada repetidas veces en la documentación literaria antigua (una amplia relación en Martínez Caballero 2010: 142-144). Se han propuesto dos emplazamientos, Sigüenza (Guadalajara) y Langa de Duero (Soria), en el conjunto arqueológico Las Quintanas – La Cuesta del Moro. La segunda propuesta, que ya fue defendida por Taracena (1941: 90), es la que más se admite en los últimos tiempos (Jordán 2012: 258; Martínez García 2014; Estarán y Beltrán 2015: 274; Tabernero 2017), aunque no tiene una total unanimidad (Untermann 1975: 299 opta por Sigüenza; Villaronga no se define por ninguna de las dos, *ACIP* p. 366; Bellón 2021: 215-22, propone el área de Medinaceli). No se conocen hallazgos de monedas de Sekotias procedentes del conjunto arqueológico de Langa de Duero, lo cual no favorece la localización de la ciudad en este emplazamiento, aunque la extrema rareza de las monedas podría explicarlo.

La ordenación de los tipos acuñados por Sekotiaz presenta incertidumbres, no obstante, la opción mayoritaria entre los investigadores ha sido la de colocar en primer lugar las monedas con delfín hacia abajo (*MIB* 1), que tiene un estilo próximo a las unidades de Sekobirikez, Ikesankom y Tarmeskom. Todas ellas se acuñaron entre finales del siglo II a.C. y el primer tercio del siglo I a.C., ya que un denario del tipo *MIB* 2 apareció en el tesoro de Palenzuela (Monteverde 1947: 65, fig. 3, nº 3).

La producción monetaria se puede agrupar en dos fases. La primera se debió acuñar entre los años ca. 110 y el 72 a.C. Emitió ases, de los que se han diferenciado dos variantes, imberbe, la mayoritaria (*MIB* 1a), y con barba (*MIB* 1b), de la que sólo se conoce una pieza; también dos tipos de denarios, de estilo y grabado muy rudo, con y sin delfín en el anverso (*MIB* 2 y 3). A destacar el singular collar de puntos entre dos líneas, que llevan las monedas del tipo *MIB* 3, aunque también se ha pensado que podría ser un manto. El reverso presenta un jinete con lanza y casco sobre caballo galopando a derecha y debajo la leyenda *sekotiaz* sobre línea recta. La segunda fase sólo comprende un tipo (*MIB* 4) que sólo se conoce a través de una moneda que no hemos podido examinar. Muestra en anverso una cabeza masculina a derecha, con manto y fibula, flanqueada por un delfín orientado hacia arriba, delante, y la leyenda *lakas*, detrás. Si la pieza es genuina y no una moneda de CLOVNIOQ (*MIB* /4b) retocada, la similitud que muestra el retrato y el jinete con las monedas de esta ceca obliga a datar la de Sekotiaz en un momento posterior a ca. 72 a.C.

De los cuatro tipos que se han diferenciado sólo para la variante de las unidades *MIB* 1a se tiene una muestra suficiente para determinar el estándar de peso, que es de 11,15 g, situado dentro de la gama de pesos de las acuñaciones celtibéricas de finales del siglo II e inicios del I a.C. Para el resto de tipos los datos son insuficientes, aunque encajan dentro de lo esperable, ya que los denarios tienen un peso medio de 3,66 y 3,80 g, y la última emisión de 9,8 g (*MIB* 4).

La leyenda *sekotiaz lakaz* se considera un topónimo con epíteto en ablativo singular (Villar 1995: 342; Jordán 2007: 824; Estarán y Beltrán 2015: 274), refiriéndose al origen de la moneda, “acuñado en”. Sin embargo, de Hoz (2017: 130) propone una matización al considerar que el ablativo no sería de origen, sino un agentivo determinado por un verbo que le daría el significado de “acuñado por”.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bartolomé Bellón, Gabriel (2021): Arcobriga, Segontia Lanca, Ocilis y Cortona. En torno a los nombres indígenas de tres oppida celtibéricos. *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid* 47|1].
- Collantes Pérez-Ardá, Esteban (1997): *Historia de las cecas de Hispania Antigua*. Madrid, p. 340-341.
- de Hoz Bravo, Jesús Javier (2017): Ambiguities in the Celtiberian coin legends. *Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft* 154 *Miscellanea Indogermanica: Festschrift für José Luis García Ramón zum 65. Geburtstag*.
- Estarán Tolosa, María José; Beltrán Lloris, Francisco (2015): II. Numismática Paleohispánica. *Banco de Datos Hesperia de Lenguas Paleohispánicas (BDHESP)*.
- García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 348.
- Jordán Cólera, Carlos (2007): Celtiberian. *e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies* Vol. 6. | Celtiberian," e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies: Vol. 6
- Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza, p. 295-296.
- Martín Valls, Ricardo (1967): *La circulación monetaria ibérica*. Valladolid, p. 64, 151. | Zenon
- Martínez Caballero, Santiago (2010): Segontia Lanca (Hispania Citerior). Propuesta para la identificación de la ciudad celtibera y romana. *Veleia: Revista de prehistoria, historia antigua, arqueología y filología clásicas* 27. | addi · Universidad del País Vasco
- Tabernero Galán, Carlos (2017): Segontia Lanca y el conjunto arqueológico de «Las Quintanas-La Cuesta del Moro» en Langa de Duero (Soria). *Anejos de Segovia Histórica* 2.

Taracena Aguirre, Blas (1941): *Carta arqueológica de España: Soria*. .

Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.77.

Villar, Francisco (1995): Nueva interpretación de las leyendas monetales celtibéricas. *Anejos de Archivo Español de Arqueología XIV La Moneda Hispánica. Ciudad y Territorio. Actas del I Encuentro Peninsular de Numismática Antigua*, Madrid.

[Diccionario de Toponimia Histórica MECD](#) [Hesperia](#) [Nomisma](#)

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 110-72 a.C.

MIB 127/1, Leyenda lakaz y delfín

MIB 127/1a, Cabeza imberbe / Peinado de arcos

Bronce | Unidad | 11,15 g (107) | 25,96 mm (51)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. | Leyenda externa ΔΕΛΦΙΝ ΓΡΑΣ (lakaz)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea ΜΕΞΥΡΣ (sekotiaz)

ACIP 1880 | CNH 293/1 | Vives 59/1

Museu de Prehistòria de València

MIB 127/1b, Cabeza barbada

Bronce | Unidad | 9,02 g (1) | 25 mm (1)

A/ Cabeza masculina, barbada, con collar, a dcha. ΔΕΛΦΙΝ ΓΡΑΣ (lakaz)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea ΜΕΞΥΡΣ (sekotiaz)

José Antonio Herrero | 2006-11-15 |

MIB 127/2, Peinado de arcos enfrentados

Plata | Denario | 3,66 g (3) | 22 mm (2)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. | Leyenda externa ΓΡΑΣ (lakaz)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea ΜΕΞΥΡΣ (sekotiaz)

ACIP 1882 | CNH 293/3

Jesús Vico | 2019-03-07 | 153, Cores VI

MIB 127/3, Peinado de arcos enfrentados, delante delfín

Plata | Denario | 3,8 g (1) | 19 mm (1)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. | Leyenda externa ΔΕΛΦΙΝ ΓΡΑΣ (lakaz)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea ΜΕΞΥΡΣ (sekotiaz)

ACIP 1883 | CNH 293/4

Colección Privada

ca. 72-45 a.C.

MIB 127/4, Cabeza imberbe / Peinado en bandas

Bronce | Unidad | 9,8 g (1) | 25 mm (1)

A/ Cabeza masculina, con manto y fibula, a dcha. | Leyenda externa ΔΡΛΔ (lakaz)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea ΜΞΥΡΔ (sekotiaz)

ACIP 1881 | CNH 293/2

La similitud con las unidades con leyenda latina CLOUNIOQ obliga a datarlas hacia mediados del siglo I a.C. La única moneda conocida no se ha examinado por lo que no se descarta que pudiera ser una moneda manipulada.

Kaiseza | Kaisesa

Espinosa de Henares, Guadalajara, Castilla-La Mancha, España - Hita, Guadalajara, Castilla-La Mancha, España - Bujalaro, Guadalajara, Castilla-La Mancha, España

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción - Ordenación emisiones

Ciudad de localización incierta. La posible identificación de esta ceca con la ciudad de *Caesada* que mencionan Ptolomeo (2.6.57) y el Itinerario Antonino (436.4 y 438.11) ha llevado a buscar su ubicación en la zona de Espinosa de Henares - Hita (*TIR K-30*, s.v. *Caesada*; *ACIP* p. 351; *DCPH* II: 218), aunque noticias proporcionadas por vecinos de Bujalaro (Guadalajara) la sitúan en ese lugar.

La producción monetaria conocida se limita a un solo tipo (*MIB* 1), unidades de bronce acuñadas con un patrón de peso de ca. 10,2 g. En el anverso lleva una cabeza masculina a derecha, con dos filas de rizos detrás de la oreja, flanqueada por un delfín vertical delante y la leyenda *bais* detrás. En el reverso muestra un jinete con lanza a derecha, montando un caballo al galope y debajo la leyenda *kaiseza*.

La lengua y el signario de las leyendas son celtibéricas. En anverso, en el lugar que habitualmente ocupa la abreviatura del topónimo en otras producciones monetarias celtibéricas, lleva la leyenda *bais*, que no se sabe interpretar (Estarán 2013: 74); en *DCPH* (II: 218) se aportan paralelos de topónimos del sur de la Península Ibérica con raíz *Baes-*, pero en opinión de Estarán nada apunta a que *bais* deba interpretarse en esa dirección. En reverso muestra la leyenda *kaiseza* que se interpreta como un nombre de lugar en nominativo singular (Villar 1995: 342; Jordán 2007: 824; de Hoz 2017: 134).

Los hallazgos continúan siendo muy raros y las evidencias para datar la producción también. Un ejemplar apareció en el tesoro de Azailla I (Navascués 1971: 41, nº 5), con una conservación que muestra un cierto deterioro por uso. En consecuencia, una datación del último tercio del siglo II a.C. podría ser adecuada.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AA.VV., (2003): *Tabula Imperii Romani K-30: Madrid, Caesaraugusta, Clunia (Escala 1:1.000.000)*. Madrid.

Amela Valverde, Luis (2020): La ceca de Kaisesa (o Kaiseza). *Varia Nummorum* XI.

Collantes Pérez-Ardá, Esteban (1997): *Historia de las cecas de Hispania Antigua*. Madrid, p. 110.

de Hoz Bravo, Jesús Javier (2017): Ambiguities in the Celtiberian coin legends. *Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft* 154 *Miscellanea Indogermanica: Festschrift für José Luis García Ramón zum 65. Geburtstag*.

Estarán Tolosa, María José (2013): Epigrafía monetaria paleohispánica. Las leyendas secundarias. *Palaeohispánica: Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania antigua* 13. | Institución Fernando el Católico · Diputación de Zaragoza

García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 218.

Jordán Cólera, Carlos (2007): Celtiberian. *e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies* Vol. 6. | Celtiberian," e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies: Vol. 6

Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza, p. 285-286.

Martín Valls, Ricardo (1967): *La circulación monetaria ibérica*. Valladolid, p. 38, 136. | Zenon

Navascués y de Juan, Joaquín María de (1971): *Las monedas hispánicas del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Vol. II*. Madrid.

Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.83.

Villar, Francisco (1995): Nueva interpretación de las leyendas monetarias celtibéricas. *Anejos de Archivo Español de Arqueología XIV La Moneda Hispánica. Ciudad y Territorio. Actas del I Encuentro Peninsular de Numismática Antigua*, Madrid.

Villaronga Garriga, Leandre; Benages Olivé, Jaume (2011): *Ancient Coinage of the Iberian Peninsula: Greek, Punic, Iberian, Roman / Les Monedes de l'Edat Antiga a la Península Ibèrica [= ACIP]*. Barcelona, p. 351. | Zenon

[Diccionario de Toponimia Histórica MECD](#) [Nomisma](#) [Hesperia](#)

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 140-90 a.C.

MIB 128/1, Jinete con lanza

Bronce | Unidad | 10,2 g (22) | 26,16 mm (19)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin ἸϞΜ (bais)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea ΑϞΜΕϞ (kaiseza)

ACIP 1819 | CNH 282/1 | Vives 59/1

Jesús Vico | 2015-11-05 | 143

Usamuz | Usamus

Valdegovía/Gaubea, Cuadrilla de Añana, Araba/Álava, País Vasco, España

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción - Ordenación emisiones

Las monedas con leyenda *usamuz* se han relacionado con el topónimo Uxama, pero se desconoce a cuál de las dos Uxama conocidas corresponde, Uxama Argaela o Uxama Barca, si es que no se refiere a otra Uxama de la que no se tiene constancia (Untermann 1975: 291; Villar 1995: 27-29). Untermann valoró la posibilidad de que fuera Uxama Barca, localizada en el concejo de Osma, en el municipio de Valdegovía (Álava), ya que el símbolo *ku* o círculo vincula estas monedas con otras de cecas situadas en el alto Ebro (Arekorataz, Kaskata y Oilaunu. En el mapa marcamos esta zona, aunque no hay seguridad. En *DCPH* (II: 398) se propone que las emisiones de Usamuz fueron producidas por la misma ciudad que luego emitió con la leyenda *arkailikos*, pero no hay argumentos que hagan pensar que fueran emisiones de una misma ciudad.

La producción monetaria se ha dividido en tres grupos, que sólo acuñaron unidades de bronce con un estándar de ca. 8,5-10 g. El primero de ellos (*MIB* 1-3) comprende las acuñaciones de tres momentos distintos, tal y como atestigua la diversidad de estilo de los cuños empleados.

Todos los tipos, representan, en el anverso, cabeza masculina con collar a derecha. Difieren, sin embargo, los símbolos y el peinado; los tipos *MIB* 1-4 llevan detrás de la cabeza la leyenda *us*, que corresponde a la abreviatura del topónimo; el *MIB* 5 lleva el símbolo *ku* o un círculo; los tipos *MIB* 1-2 llevan delante un delfín, los tipos *MIB* 3-4 llevan un arado y el tipo *MIB* /5 no lleva nada delante. En cuanto al peinado, hay rizos cortos (*MIB* /1), de arcos circulares (*MIB* 2), de líneas (*MIB* 3), de arcos abiertos (*MIB* 4a-b) y cerrados (*MIB* 5a-b). Excepto en los cuños del tipo *MIB* 1, que presentan una calidad de grabado mediocre, en los restantes tipos la calidad del retrato es mala. En el reverso se representa un jinete con lanza a derecha y caballo galopando sobre la leyenda *usamuz*, bajo línea (*MIB* 1-2), entre dos líneas (*MIB* 3, *MIB* 4b, y *MIB* 5) y al aire curvada (*MIB* 4a); el signo *z* aparece invertido en tres tipos (*MIB* 2, *MIB* 4 y *MIB* 5).

La leyenda de reverso *usamuz* está escrita con signario celtibérico oriental en los tipos *MIB* 1-4, y posteriormente con signario celtibérico occidental, ya que cambia la grafía de la nasal, que ahora es como el signo *n* con trazo inferior hacia arriba (Estarán y Beltrán 2015: 326). La forma *usamuz* se considera un ablativo singular (Villar 1995: 342; Jordán 762, 766 y 771; Faria 1998: 124); aunque también se mantiene la valoración tradicional de Tovar y Untermann, quienes lo interpretaron como adjetivo del étnico en nominativo plural (Tovar 1949: 15; Untermann 1975: 291; de Hoz 2017: 133).

Los hallazgos son muy raros. La única moneda que conocemos es la que publicó Saavedra (1861: 112) procedente de Numancia. La propuesta de datación es incierta, ya que se basa en criterios formales, a partir de la metrología y el estilo de las figuras, que es bastante tosco y sin paralelos evidentes. En *ACIP* (p. 376) se fechan en la segunda mitad del siglo II a.C. y en *DCPH* (II: 398) se prefiere finales de este mismo siglo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- de Hoz Bravo, Jesús Javier (2017): Ambiguities in the Celtiberian coin legends. *Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft* 154 *Miscellanea Indogermanica : Festschrift für José Luis García Ramón zum 65. Geburtstag*.
- Estarán Tolosa, María José; Beltrán Lloris, Francisco (2015): II. Numismática Paleohispánica. *Banco de Datos Hesperia de Linguae Paleohispánicas (BDHESP)*.
- Faria, António Marques de (1998): Recensões críticas: Collantes Pérez-Ardá, E., 1997, Historia de las cecas de Hispania antigua. [S.I.]: Arkis, 395 + XLIX pp.. *Vipasca* 7.
- García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 398-399.
- Jordán Cólera, Carlos (2007): Celtiberian. *e-Kelttoi: Journal of Interdisciplinay Celtic Studies* Vol. 6. | Celtiberian," e-Kelttoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies: Vol. 6
- Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza, p. 297.
- Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.72.
- Villar, Francisco (1995): Nueva interpretación de las leyendas monetales celtibéricas. *Anejos de Archivo Español de Arqueología XIV La Moneda Hispánica. Ciudad y Territorio. Actas del I Encuentro Peninsular de Numismática Antigua*, Madrid, p. 342.
- Villar, Francisco (1995): *Estudios de celtibérico y de toponimia prerromana*. Salamanca, p. 27-29.

[Diccionario de Toponimia Histórica MECD](#) [Hesperia](#) [Wikipedia](#) [Nomisma](#)

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 150-100 a.C.

MIB 132/1, Peinado de rizos cortos. Signo z regular

Bronce | Unidad | 9,99 g (25) | 23,9 mm (20)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin ₭M (us)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ₭MDY₭L (usamuz)

ACIP 1925 | CNH 300/1 | Vives 46/2

Jesús Vico | 2010-11-11 | 124

MIB 132/2, Peinado de arcos circulares. Signo z invertido

Bronce | Unidad | 12,06 g (1) | 24 mm (1)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin ₭M (us)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ₭MDY₭L (usamuz)

ACIP 1926

Jesús Vico | 2019-03-07 | 153, Cores VI

MIB 132/3, Peinado de líneas. Símbolo arado

Bronce | Unidad | 9,44 g (10) | 24,04 mm (7)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Arado ₭M (us)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda, entre dos líneas ₭MDY₭L (usamuz)

ACIP 1928 | CNH 300/3 | Vives 46/3

The British Museum

MIB 132/4, Peinado de arcos abiertos

MIB 132/4a, Leyenda curva

Bronce | Unidad | 8,67 g (19) | 23,53 mm (15)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Arado $\uparrow M$ (us)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda curva $\uparrow MDY\uparrow\uparrow$ (usamuz)

ACIP 1927 | CNH 300/2

Tauler & Fau | 2019-05-29 | 30

MIB 132/4b, Leyenda entre líneas

Bronce | Unidad | 8,59 g (5) | 23,2 mm (4)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Arado $\uparrow M$ (us)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda, entre dos líneas $\uparrow MDY\uparrow\uparrow$ (usamuz)

Las líneas que enmarcan la leyenda de reverso se grabaron de forma tenue.

Royal Coin Cabinet - Stockholm

MIB 132/5, Signo ku

MIB 132/5a, Signo a semicircular

Bronce | Unidad | 9,8 g (21) | 24,43 mm (15)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. \circ (ku)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda, entre dos líneas $\uparrow MDY\uparrow\uparrow$ (usamuz)

ACIP 1929 | CNH 300/4 | Vives 46/4

Museu de Prehistòria de València

MIB 132/5b, Signo a con apéndice

Bronce | Unidad | 10,15 g (10) | 24,5 mm (4)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. \circ (ku)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda, entre dos líneas $\uparrow MPY\uparrow\uparrow$ (usamuz)

Áureo & Calicó | 2010-07-01 | 226

Tirsos

Desconocido

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción - Ordenación emisiones

La ceca de Tirsos se asocia al grupo numismático del noroeste del valle del Ebro, comúnmente conocido como "monedas vasconas" (Villaronga 1993; Beltrán y Velaza 2009). Se desconoce su localización, aunque podría estar situada en las zonas altas de Aragón o de Navarra (*TIR K-30*, s.v. Tirsos). El área marcada en el mapa es orientativa.

Se conocen dos tipos, que siguen un estándar de 10-11 g, para las unidades. El primero *MIB* 1a (= *ACIP* 1699, *CNH* 262/1) y 1b lleva en el anverso una cabeza masculina barbada, con collar, a derecha. En el reverso lleva un jinete con arma arrojadiza a derecha (García-Bellido 1999: 211-212) y debajo la leyenda *tīrsos* al aire (*MIB* 1a) o bajo línea (*MIB* 1b = Vives 58/2), con la característica de utilizar alógrafos singulares, entre los que destaca la forma del signo *s*, similar a la de Sesars (Estarán y Beltrán 2015: 297). El segundo tipo (*MIB* 2 = Vives 58/1) es muy raro, ya que sólo se conoce una moneda; en anverso lleva una cabeza barbada, con dos delfines, uno delante y otro detrás; no se aprecia si lleva collar y el estilo no corresponde al tipo "vascón". En el reverso se representa un jinete con palma y debajo la leyenda *tīrsos*.

El contexto estilístico de la "cabeza vascona", en el cual se puede enmarcar el tipo *MIB* 1, sugiere una cronología de la segunda mitad del siglo II a.C. (Villaronga 1993: 314).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Beltrán Lloris, Francisco; Velaza Frias, Javier (1993): Una nueva inscripción ibérica sobre bronce (Aranguren, Navarra). *Aurea Saecula* 10.
- Beltrán Lloris, Francisco; Velaza Frias, Javier (2009): De etnias y monedas: las 'cecas vasconas', una revisión crítica. *Los vascones de las fuentes antiguas: en torno a una etnia de la Antigüedad peninsular*, Barcelona.
- Collantes Pérez-Ardá, Esteban (1997): *Historia de las cecas de Hispania Antigua*. Madrid, p. 364.
- Estarán Tolosa, María José; Beltrán Lloris, Francisco (2015): II. Numismática Paleohispánica. *Banco de Datos Hesperia de Lenguas Paleohispánicas (BDHESP)*.
- García-Bellido, María Paz (1999): Notas numismáticas sobre los berones y su territorio. *Pueblos, lenguas y escrituras en la Hispania Prerromana*, Zaragoza-Salamanca.
- García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 366-367.
- Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza, p. 345-346.
- Martín Valls, Ricardo (1967): *La circulación monetaria ibérica*. Valladolid, p. 68. | Zenon
- Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.45.

[Diccionario de Toponimia Histórica MECD](#) [Hesperia](#) [Nomisma](#)

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 150-100 a.C.

MIB 105/1, Jinete con hoz

MIB 105/1a, Leyenda al aire

Bronce | Unidad | 10,42 g (11) | 24,07 mm (7)

A/ Cabeza masculina, barbada, con collar, a dcha.

R/ Jinete, con hoz, a dcha. | Leyenda al aire $\Psi\Phi\text{H}\text{H}\text{H}$ (tífsos)

ACIP 1699 | CNH 262/1

José Antonio Herrero | 2003-02-13 |

MIB 105/1b, Leyenda bajo línea

Bronce | Unidad | 8,14 g (3) | 23,25 mm (3)

A/ Cabeza masculina, barbada, con collar, a dcha.

R/ Jinete, con hoz, a dcha. | Leyenda bajo línea $\Psi\Phi\text{H}\text{H}\text{H}$ (tífsos)

Vives 58/2

Jesús Vico | 2018-11-15 | 152, Cores V

MIB 105/2, Jinete con palma

Bronce | Unidad | 11,02 g (1) | 27 mm (1)

A/ Cabeza masculina, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con palma, a dcha. | Leyenda al aire $\Psi\Phi\text{H}\text{H}\text{H}$ (tífsos)

Vives 58/1

American Numismatic Society

Terkakom

Zaragoza, Aragón, España

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción - Ordenación emisiones

Localizada, con probabilidad, en Tierga (Zaragoza) (Untermann 1974: 288; *ACIP* p. 283; *TIR K-30*, s.v. Terkakom). Étnicamente podría pertenecer a los Belos (Burillo 1995: 173; Gozalbes 2009: 151), pero se ha descartado cualquier relación con Turiazu a pesar de la coincidencia de los tres delfines que puede deberse a estar siguiendo influencias semejantes (Gozalbes 2009: 151). Se han identificado, hasta el momento, dos tipos de unidades, según tengan tres o dos delfines rodeando el retrato en el anverso, que se datan ambos entre el 120 y el 80 a.C. El primer tipo (*ACIP* 1519 | *CNH* 229/1 | Vives 48/1), presenta en el anverso una cabeza masculina y tres delfines; en el reverso un jinete con lanza a derecha, que porta casco, y debajo la leyenda *terkakom*, bajo línea. El segundo tipo consta de tres variantes, según la grafía del signo *ko*. Ambas emisiones se acuñaron siguiendo un estándar de peso de ca. 9 g para las unidades.

La leyenda *terkakom* ha sido considerada como un adjetivo denominativo, en este caso aplicado a la materia de la moneda, en nominativo de singular masculino o en nominativo-acusativo singular neutro (Villar 1995: 127; Estarán y Beltrán 2015: 291-292). No obstante también existe la propuesta de considerarla un genitivo del plural, como indicador de origen y aludiendo a los habitantes de la ciudad responsable de su acuñación (de Hoz 2017: 128-129).

La fecha de acuñación podría establecerse entre ca. 120-80 a.C, aunque preferentemente al inicio de esta franja, ya que una pieza de Terkakom, sin saber a qué tipo pertenece, fue identificada en el tesoro de Azaila II, de la que Cabré (1921: 6) señaló "Muy desgastado y además tiene borrada la inscripción ibérica". La moneda no se conserva (Navascués 1971: 38), pero si la identificación fue correcta, el elevado grado de desgaste sugiere que la pieza estuvo bastante tiempo en circulación lo que apoya una datación del último tercio del siglo II a.C.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AA.VV., (2003): *Tabula Imperii Romani K-30: Madrid, Caesaraugusta, Clunia (Escala 1:1.000.000)*. Madrid.
- Asensio Esteban, José Angel (1995): Reducción geográfica de la antigua Tergakom (*TERKA/*TERGA-TIERGA, Zaragoza). *Caesaraugusta* 71.
- Burillo Mozota, Francisco (1995): Celtiberia: monedas, ciudades y territorios. *XIV La Moneda Hispánica. Ciudad y Territorio. Actas del I Encuentro Peninsular de Numismática Antigua*, Madrid.
- Cabré Aguiló, Juan (1921): Dos tesoros de monedas de bronce, autónomas, de la acrópolis ibérica de Azaila (Teruel). *Memorial Numismático Español* Madrid.
- Collantes Pérez-Ardá, Esteban (1997): *Historia de las cecas de Hispania Antigua*. Madrid, p. 360.
- de Hoz Bravo, Jesús Javier (2017): Ambiguities in the Celtiberian coin legends. *Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft* 154 *Miscellanea Indogermanica: Festschrift für José Luis García Ramón zum 65. Geburtstag*.
- Domínguez Arranz, Almudena (1979): *Las cecas ibéricas del Valle del Ebro*. Zaragoza, p. 169-172. | [Institución Fernando del Católico · Diputación de Zaragoza](#)
- Estarán Tolosa, María José; Beltrán Lloris, Francisco (2015): II. Numismática Paleohispánica. *Banco de Datos Hesperia de Lenguas Paleohispánicas (BDHESP)*.
- García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 366.
- Gozalbes Fernández de Palencia, Manuel (2009): *La ceca de Turiazu. Monedas celtibéricas en la Hispania republicana*. Valencia. | [Museu de Prehistòria de València](#)
- Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza, p. 325.
- Martín Valls, Ricardo (1967): *La circulación monetaria ibérica*. Valladolid, p. 67-68, 152. | [Zenon](#)
- Navascués y de Juan, Joaquín María de (1971): *Las monedas hispánicas del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Vol. II*. Madrid.
- Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.70.
- Villar, Francisco (1995): *Estudios de celtibérico y de toponimia prerromana*. Salamanca.

[D](#)iccionario de Toponimia Histórica MECD [H](#)esperia [N](#)omisma [W](#)ikipedia

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 120-80 a.C.

MIB 114/1, Tres delfines en anverso

Bronce | Unidad | 9,13 g (8) | 25,13 mm (7)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Tres delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ☞☞ΛΧΥ☞ (terkakom)

ACIP 1519 | CNH 229/1 | Vives 48/1

Jesús Vico | 2010-11-11 | 124

MIB 114/2, Dos delfines

MIB 114/2a, Signo ko sin cerrar por arriba y debajo

Bronce | Unidad | 9,05 g (4) | 24 mm (2)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ☞☞ΛΧΥ☞ (terkakom)

ACIP 1520 | CNH 229/2

Jesús Vico | 2017-09-18 | Online 3

MIB 114/2b, Signo ko sin cierre superior

Bronce | Unidad | 8,66 g (43) | 23,66 mm (26)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ☞☞ΛΧΥ☞ (terkakom)

Vives 48/2

Jesús Vico | 2015-11-05 | 143

MIB 114/2c, Signo ko regular

Bronce | Unidad | 9,48 g (1) | 24 mm (1)

A/ Cabeza masculina, barbada, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ☞☞ΛΧΥ☞ (terkakom)

Áureo | 2000-05-30 |

Tarmeskom | Bormeskom | Borneskon

Desconocido

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción - Ordenación emisiones

La leyenda *tarmeskom* alude a una ciudad que no se cita en las fuentes clásicas. Su localización es incierta, aunque siempre se ha situado en el valle medio del río Ebro. Recientemente se ha propuesto ubicarla en Tiermes, sobre la base de los hallazgos monetarios y la nueva lectura *tarmeskom*, frente a la tradicional *bormeskom* (Jordán 2005 y 2008: 122; de Hoz 2017: 90). La producción monetaria de esta ceca ha sido estudiada en un artículo reciente por Illarregui (2016), en el que se discuten todos los aspectos más relevantes.

La producción monetaria de Tarmeskom fue modesta y seguramente debió realizarse en dos fases; quizás la segunda fase pudo tener alguna interrupción, pero la similitud de estilo de anverso y reverso de todas ellas sugiere una proximidad en el tiempo. De hecho, la distinción de tipos se basa en la presencia/ausencia de los elementos secundarios del diseño, su disposición en la moneda y en las variaciones gráficas del signo *ta*. La leyenda toponímica aparece de tres formas, *tarmeskom*, *tarmesko* y *tarmes*, y se considera un adjetivo en nominativo-acusativo neutro singular (Villar 1995: 345) o un genitivo plural (de Hoz 2017: 128). Las primeras monedas de Tarmeskom se acuñaron con un patrón de 13,5 g para las unidades, que poco después se redujo a ca. 9-10 g, equiparándose con el resto de cecas celtibéricas de su entorno.

La producción monetaria se puede agrupar en dos momentos, el primero (con dos variantes) entre el 150 y el 120 a.C. y el segundo entre el 120 y el 90 a.C. con cuatro tipos (uno de ellos con tres variantes). En el tipo más antiguo, el anverso presenta una cabeza masculina hacia la derecha acompañada de tres delfines. Las dos variantes existentes presentan en el reverso un jinete cabalgando hacia la derecha, portando una palma, y debajo una leyenda que varía, en la variante 1a se lee *tarmes*, mientras que la variante 1b se lee *tarmesko*, ambas sobre línea. El tipo 2, el primero de las acuñaciones recientes, presenta cabeza masculina mirando a la derecha con collar, con un delfín delante y el signo *ta* detrás. En el reverso presenta jinete cabalgando a la derecha, portando una lanza, y debajo la leyenda *tarmeskom*. El tipo 3, presenta una cabeza masculina mirando a la derecha con collar y un delfín vertical delante combinado con los signos *ta*, detrás de la cabeza; *r*, debajo de la barbilla y *m* encima del delfín vertical. Los tres signos aparecen agrupados detrás de la cabeza masculina en las tres variantes del tipo *MIB* 4. Lo más característico del tipo 4a es la presencia de una pareja de rizos de arcos, en el retrato, detrás de la oreja. La única diferencia con el tipo 4b es que mientras éste presenta puntos en las aspas del signo *ta*, aquel no los presenta. El tipo 4c comparte los puntos del signo *ta* y el resto de características del anverso con el tipo 4b. Los tres tipos comparten, en el reverso, la figura de un jinete cabalgando hacia la derecha portando una lanza encima de la leyenda *tarmeskom* sobre línea recta. El último tipo conocido, el tipo 5, presenta en el reverso jinete con lanza sobre la inscripción *tarmeskom*. El anverso del tipo 5 presenta cabeza masculina mirando a la derecha con collar y un delfín delante combinado con el signo *ta* delante de la cabeza y los signos *r* y *m* juntos detrás.

No se tienen evidencias seguras para datar estas monedas. La similitud de estilo de la segunda serie (*MIB* 2-5) con algunos tipos de Sekobirikez es el argumento principal para ubicarlas en el tiempo, ya que sus denarios aparecen en la composición de los tesoros fechados muy a finales del siglo II a.C., por lo que sería aceptable una fecha de ca. 120-100 a.C. para la emisión de los tipos *MIB* 2-5. En consecuencia, las primeras acuñaciones (*MIB* 1a-b) que se acuñaron con un estándar de peso más elevado serían anteriores y podrían datarse ca. 150-120 a.C.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Collantes Pérez-Ardá, Esteban (1997): *Historia de las cecas de Hispania Antigua*. Madrid, p. 101.

de Hoz Bravo, Jesús Javier (2017): Ambiguities in the Celtiberian coin legends. *Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft* 154 *Miscellanea Indogermanica: Festschrift für José Luis García Ramón zum 65. Geburtstag*, p. 127-137.

de Hoz Bravo, Jesús Javier (2017): La cuestión de la hipotética escritura dual en celtibérico. *Ratna* 1, p. 87-92.

García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 68-69.

Illarregui Gómez, Emilio (2016): La ceca indígena de Bormes. *Oppidum: cuadernos de investigación* 12. | *Oppidum* · Universidad IE

Jordán Cólera, Carlos (2005): ¿Sistema dual en escritura en celtibérico?. *Palaeohispánica: Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania antigua* 9 *Actas del IX Coloquio sobre lenguas y culturas paleohispánicas*, Zaragoza.

Jordán Cólera, Carlos (2008): Toponimia y etnonimia en leyendas monetales celtibéricas y vasconas: 1. Tarmeskon y no Bormeskon. 2. Bolsken y no Bolskan. *Toponimia y etnonimia en leyendas monetales celtibéricas y vasconas*, Salamanca.

Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza, p. 318-319.

Martín Valls, Ricardo (1967): *La circulación monetaria ibérica*. Valladolid, p. 36-37, 136. | Zenon

Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.81.

Villar, Francisco (1995): Nueva interpretación de las leyendas monetales celtibéricas. *Anejos de Archivo Español de Arqueología XIV La Moneda Hispánica. Ciudad y Territorio. Actas del I Encuentro Peninsular de Numismática Antigua*, Madrid.

Villaronga Garriga, Leandre; Benages Olivé, Jaume (2011): *Ancient Coinage of the Iberian Peninsula: Greek, Punic, Iberian, Roman / Les Monedes de l'Edat Antiga a la Península Ibèrica [= ACIP]*. Barcelona, p. 296-297. | Zenon

[Diccionario de Toponimia Histórica MECD](#) [Nomisma](#) [Hesperia](#)

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 150-120 a.C.

MIB 115/1, Peinado con algunos rizos de gancho

MIB 115/1a, Leyenda tarmes

Bronce | Unidad | 13,68 g (17) | 28,68 mm (14)

A/ Cabeza masculina, a dcha. Tres delfines

R/ Jinete, con palma, a dcha. | Leyenda sobre línea $\text{X}\Phi\text{M}\text{E}\text{M}$ (tarmes)

Vives 48/4

Museu de Prehistòria de València

MIB 115/1b, Leyenda tarmesko

Bronce | Unidad | 13,51 g (7) | 29,14 mm (7)

A/ Cabeza masculina, a dcha. Tres delfines

R/ Jinete, con palma, a dcha. | Leyenda sobre línea $\text{X}\Phi\text{M}\text{E}\text{M}\text{X}$ (tarmesko)

ACIP 1584 | CNH 240/1

Cayón subastas | 2012-05-16 2012-05-18 |

ca. 120-90 a.C.

MIB 115/2, Signo ta y delfín, en anverso

Bronce | Unidad | 8,77 g (22) | 25,23 mm (14)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfín X (ta)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea $\text{X}\Phi\text{M}\text{E}\text{M}\text{X}$ (tarmeskom)

Vives 48/1 | ACIP 1586 | CNH 241/3

En algunas monedas el collar parece ser doble

González, Raul

MIB 115/3, Leyenda ta - r - m y delfin, en anverso

Bronce | Unidad | 8,94 g (39) | 24,43 mm (30)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin X - ϕ - ℓ (ta - r - m)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea XϕℓFMΣℓ (tarmeskom)

ACIP 1587 | CNH 241/4 | Vives 48/2

En algunas monedas el collar parece ser doble

Colección Privada

MIB 115/4, Leyenda tarm y delfin**MIB 115/4a**, Una pareja de rizos detrás de la oreja, signo ta sin puntos

Bronce | Unidad | 9,45 g (5) | 24,72 mm (3)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin Xϕℓ (tarm)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea XϕℓFMΣℓ (tarmeskom)

ACIP 1585 | CNH 241/2

En algunas monedas se perciben los puntos del signo ta, aunque siempre de forma muy tenue

González, Raul

MIB 115/4b, Una pareja de rizos de arcos detrás de la oreja, ta con puntos

Bronce | Unidad | 9,93 g (16) | 24,4 mm (10)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin Xϕℓ (tarm)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea XϕℓFMΣℓ (tarmeskom)

Áureo & Calicó | 2013-10-23 | 255

MIB 115/4c, Dos parejas de rizos detrás de a oreja, signo ta con puntos

Bronce | Unidad | 9,34 g (36) | 24,77 mm (21)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin Xϕℓ (tarm)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea XϕℓFMΣℓ (tarmeskom)

Soler y Llach & Hervera | 2019-05-09 2019-05-10 | 108

MIB 115/5, Leyenda ta - rm y delfin, en anverso

Bronce | Unidad | 10,6 g (1) | 25 mm (1)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin X - ϕℓ (ta - rm)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea XϕℓFMΣℓ (tarmeskom)

González, Raul

Tamaniu

Hojosa de Jarque, Teruel, Aragón, España

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción - Ordenación emisiones

Se desconoce el lugar en el que estuvo localizada esta ceca, aunque se identifica con la ciudad mencionada por Ptolomeo (*geog.* 2,6.62, Damania, erróneamente atribuida a la Edetania) y por Plinio (*N.H.* 3.24, *Damanitanos*, estipendiarios del convento *Caesaragustanus*). De entre las opciones propuestas, la de La Muela de Hojosa de Jarque (Teruel) es la que parece que más se impone (Burillo y Herrero 1983: 41-58; *CNH* p. 246; Beltrán 1995: 105, n. 247; *ACIP* p. 303).

Se conocen dos fases de producción monetaria, en las que siempre se acuñaron unidades con un peso medio que se encuentra en la franja de 8-9 g, y excepcionalmente de 10 g en el último tipo acuñado. De la primera fase se conocen dos tipos (*MIB* 1-2), fechados entre el 130 y el 100 a.C. De la segunda se conocen tres tipos (*MIB* 3-5), fechados entre el 100 y el 72 a.C. En el anverso llevan siempre una cabeza masculina imberbe, con collar a derecha; los diferentes símbolos que acompañan al retrato son dos delfines (*MIB* 1), el signo *ko* y un delfín (*MIB* 2-4) o dos (*MIB* 5). En el reverso lleva el diseño característico de las unidades, un jinete con lanza y casco, con o sin cimera.

Las leyendas monetales son muy uniformes en cuanto a su trazado y forma. En el reverso siempre aparece la leyenda *tamaniu* para la que existen dudas sobre cómo valorarla, ya que, como Villar (1995: 344-345) indicó, puede considerarse como una palabra completa o incompleta y si está incompleta entonces existe la posibilidad de que se haya omitido una *m* o una *s*. Tradicionalmente se ha considerado genitivo del plural, con la ausencia de la nasal final *-m* (*DCPH* II: 359); sin embargo Jordán (2007: 770) se inclina por pensar que es un topónimo en nominativo singular de tema en nasal. En el anverso de los tipos *MIB* 2-5 muestra el signo *ta*, que se considera la abreviatura del topónimo, como sucede en otras monedas de la Celtiberia.

La información para datar las monedas procede de su presencia en el tesoro de Azaila (Navascués 1971: n° 410-416). Una moneda pertenece al tipo *MIB* 1 y es la más gastada de todas; dos piezas son del tipo *MIB* 2a, algo gastadas; tres del tipo *MIB* 3a, también algo gastadas y dos del tipo *MIB* 5, de las que una está sin gastar y la otra muy poco. El desgaste que presentan las monedas de Tamaniu en este tesoro nos ha servido para ordenar la producción y situar al final de las acuñaciones el tipo *MIB* 5, que en el resto de catálogos siempre encabeza la producción de esta ceca.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Beltrán Lloris, Miguel (1967): Sobre un bronce inédito de Damaniu. *Caesaraugusta* 29-30. | [Caesaraugusta](#)

Beltrán Lloris, Miguel (1995): *Azaila. Nuevas aportaciones deducidas de la documentación inédita de Juan Cabré Aguiló*. Zaragoza.

Beltrán Lloris, Francisco (2004): Sobre la localización de Damania, Leonica, Osicerda y Orosis. *Palaeohispánica: Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania antigua* 4. | [Institución Fernando el Católico](#)

Burillo Mozota, Francisco; Herrero, M. A. (1983): Hallazgos numismáticos en la ciudad ibero-romana de la Muela de Hojosa de Jarque (Teruel). *La moneda Aragonesa*, Zaragoza.

Collantes Pérez-Ardá, Esteban (1997): *Historia de las cecas de Hispania Antigua*. Madrid, p. 350-351.

Dominguez Arranz, Almudena (1979): *Las cecas ibéricas del Valle del Ebro*. Zaragoza, p. 130-135. | [Institución Fernando del Católico · Diputación de Zaragoza](#)

García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 359-360.

Jordán Cólera, Carlos (2007): Celtiberian. *e-Keltoi: Journal of Interdisciplinay Celtic Studies* Vol. 6. | [Celtiberian," e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies: Vol. 6](#)

Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza, p. 303-304.

Martín Valls, Ricardo (1967): *La circulación monetaria ibérica*. Valladolid, p. 66-67, 151-152. | [Zenon](#)

Navascués y de Juan, Joaquín María de (1971): *Las monedas hispánicas del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Vol. II*. Madrid.

Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.79.

Villar, Francisco (1995): Nueva interpretación de las leyendas monetales celtibéricas. *Anejos de Archivo Español de Arqueología XLIV La Moneda Hispánica. Ciudad y Territorio. Actas del I Encuentro Peninsular de Numismática Antigua*, Madrid.

[Diccionario de Toponimia Histórica MECD](#) [Nomisma](#) [Hesperia](#)

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 130-100 a.C.

MIB 122/1, Tres rizos detrás de la oreja, dos delfines en anverso

Bronce | Unidad | 8,65 g (3) | 23,25 mm (4)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea XʎPʎMʎʎ (tamaniu)

ACIP 1617 | CNH 247/6

Asociación Numismática Española | 1989-07-11 |

MIB 122/2, Tres rizos detrás de la oreja

MIB 122/2a, Un pie visible y signo a triangular con pedúnculo

Bronce | Unidad | 8,87 g (34) | 23,2 mm (16)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin X (ta)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea XʎPʎMʎʎ (tamaniu)

ACIP 1612 | CNH 246/2 | Vives 37/2

Instituto Valencia de Don Juan

MIB 122/2b, Dos pies visibles y signo a triangular con pedúnculo

Ae | Unidad | 8,53 g (34) | 23,06 mm (24)

A/ Cabeza masculina, a dcha. X (ta)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea XʎPʎMʎʎ (tamaniu)

Jesús Vico | 2021-04-14 | 158, Cores XI

MIB 122/2c, Dos pies visibles y signo a triangular

Bronce | Unidad | 8,31 g (13) | 23,63 mm (8)

A/ Cabeza masculina, a dcha. Delfin X (ta)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea XʎPʎMʎʎ (tamaniu)

ACIP 1613

Jesús Vico | 2015-11-05 | 143

ca. 100-72 a.C.

MIB 122/3, Peinado de rizos de arcos

MIB 122/3a, Leyenda sobre línea

Bronce | Unidad | 8,22 g (143) | 23,47 mm (81)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin X (ta)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea XʷPʹMʹʹʹ (tamaniu)

ACIP 1614 | CNH 246/3 | Vives 37/3

Áureo & Calicó | 2015-04-22 | 267-1

MIB 122/3b, Leyenda curva

Bronce | Unidad | 8,1 g (17) | 23,78 mm (11)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin X (ta)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda curva XʷPʹMʹʹʹ (tamaniu)

ACIP 1615 | CNH 246/4

Áureo & Calicó | 2013-12-03 | 256

MIB 122/4, Peinado de arcos irregulares

Bronce | Unidad | 8,79 g (17) | 22,64 mm (9)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin X (ta)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. XʷPʹMʹʹʹ (tamaniu)

ACIP 1616 | CNH 247/5 | Vives 37/4

Áureo & Calicó | 2015-07-07 | 269

MIB 122/5, Peinado de rizos de gancho

MIB 122/5a, Base del cuello terminado en volutas y collar

Bronce | Unidad | 10,16 g (67) | 25,84 mm (47)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines X (ta)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea XʷPʹMʹʹʹ (tamaniu)

Vives 37/1

La base del cuello termina en dos volutas. De los tres tipos de monedas de Tamaniu presentes en los tesoros de Azaila, este es el que presenta una mejor conservación. las piezas más gastadas pertenecen al tipo MIB 1 y un poco mejor están las del tipo MIB 2 y 3.

Museu de Prehistòria de València

MIB 122/5b, Collar o manto y fibula anular

Bronce | Unidad | 8,87 g (2) | 25,65 mm (2)

A/ Cabeza masculina, con manto y fibula, a dcha.

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea XʷPʹMʹʹʹ (tamaniu)

ACIP 1611 | CNH 246/1

El pequeño círculo situado en el centro del collar o torques se ha interpretado como una fibula anular, por lo que se podría pensar que el retrato pudiera tener manto en vez de collar

eBay | Tienda eBay

Sekaiza | Sekeiza | Sekaisa

Calatayud, Zaragoza, Aragón, España

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción - Ordenación emisiones

La ceca de Sekaiza se localizó en el yacimiento de Poyo de Mara, hasta *ca.* 153 a.C., y posteriormente se desplazó al yacimiento de Belmonte, permaneciendo en ese lugar hasta mediados del siglo I a.C., quizás fue destruida durante las Guerras Sertorianas (Burillo y Ostalé 1984: 305-309; Gomis 2001: 33; Burillo 2006: 203-240; Asensio 2001: 89). Se ha discutido la posibilidad de que esta ceca y Bilbilis, dada su proximidad, emitieran moneda de manera simultánea (Burillo, Ostalé 1984), aunque Villaronga (1988) propone una jerarquización de sus emisiones que las haría compatibles. Es una de las cecas celtibéricas con mayor volumen de producción y cantidad de hallazgos. La producción monetaria ha sido estudiada por Gomis (2001) quien ha publicado una extensa monografía provista de un detallado estudio de cuños. Las transliteraciones de la leyenda son diversas, *sekaiza*, *sekaiza* y *sekeiza*, de acuerdo con la valoración de algunos signos, aunque la lectura *sekeiza* es la más aceptada y fue propuesta por primera vez por Rodríguez Ramos (1997, 2001-2002; sobre esta cuestión véase también Beltrán Lloris 2018; Jordán 2019: 291-292, 325).

La numerosa producción monetaria de la que se han identificado 33 tipos (*MIB*), acuñados con un total de unos 285 cuños de anverso (Gomis 2001: 98-99) se puede agrupar en tres series. La primera se data entre *ca.* 180-155 a.C., a juzgar por la presencia de algunos tipos en el campamento de Renieblas III (Haeberlin 1929: 242, nº135-144; Villaronga 2006: 197-201). La totalidad de los 14 tipos descritos en esta primera serie presentan cabeza masculina con collar (en la práctica totalidad de los casos) mirando a la derecha en el anverso, seguida de leona vertical, solo los tipos *MIB* 11 y *MIB* 12 parecen carecer del felino que en el tipo 1a (*MIB* 1a) y su variante (*MIB* 1b) aparece delante de la barbilla de la cabeza. Los anversos de esta primera serie presentan diferentes tipos de peinado entre los que merece ser destacado el doble rizo de gancho detrás de la oreja (*MIB* 3a) o las tres líneas de rizos en la misma posición (*MIB* 04a, *MIB* 05a y *MIB* 05b). En los reversos se muestra un jinete a la derecha habitualmente sobre la leyenda *sekeiza* sobre línea, pero también bajo línea o enmarcada, siendo excepción los tipos *MIB* 14g, *MIB* 10 y *MIB* 2 en los que es curva; el jinete sostiene un cetro con un águila en su extremo, que en los tipos *MIB* 1a y b está por delante del cuerpo del caballo y en el resto de tipos por detrás del jinete *MIB* 2-7 y 13-14. El signo *z* de la leyenda aparece, en ocasiones, invertido.

La segunda serie eleva sustancialmente el peso medio de las monedas, situándose *ca.* 18,31 g, lo cual sugiere una datación de *ca.* 155-130 a.C. Los hallazgos se distribuyen fundamentalmente por el territorio de los belos (Gomis 2001: 86-87). En esta segunda serie la leona se sustituye, en la mayor parte de las denominaciones, por los signos *se* detrás de la cabeza y un delín delante (*MIB* 16-19); en los divisores es habitual encontrar el signo *s*. La mayoría de los tipos presenta, en el anverso, el signo *ka* abierto (*MIB* 15, *MIB* 16, *MIB* 17, *MIB* 18 y *MIB* 19) o cerrado (*MIB* 21, *MIB* 23a, *MIB* 23b, *MIB* 23c, *MIB* 23d, *MIB* 24a y *MIB* 24b). Los diseños de los reversos no son variados, ya que muestran un jinete con palma a derecha en los denarios y las unidades de bronce; sin embargo, para las mitades y cuartos empleó el mismo diseño, un caballo galopando o encabritado; las mitades con las riendas sueltas al aire (*MIB* 21, *MIB* 23a, *MIB* 23b, *MIB* 23c, y *MIB* 23d) y los cuartos con tres puntos (*MIB* 19, *MIB* 22, *MIB* 24a y *MIB* 24b).

La tercera serie, datada entre 130 y 72 a.C. se ha hallado mayoritariamente en Extremadura (Villasviejas de Tamuja, Castro de Capote o Castra Caecilia), especialmente en la Beturia, y los centros mineros de Sierra Morena (Diógenes o La Loba) (Gomis 2001: 65-88). Los hitos cronológicos conocidos son más numerosos, destacando los hallazgos en los campamentos de Cáceres el Viejo, el Molino y el tesoro de Azaila (Gomis 2001: 118). El anverso presenta la consabida cabeza masculina con distintos tocados, enmarcada casi siempre por sendos delfines verticales (*MIB* 26b o *MIB* 33c, por ejemplo), o no tanto (*MIB* 30). Entre los reversos dominan los jinetes con lanza (v.g. *MIB* 25b, *MIB* 27a, *MIB* 33b y *MIB* 33c).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Asensio Esteban, José Angel (2001): Notas acerca de la arquitectura y el urbanismo de la ciudad celtibérica y romana de "Sekaisa/segeda": (Durón de Belmonte de Gracián, Zaragoza). Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: BSAA, ISSN 0210-9573, Tomo 67, 2001, pags. 81-98.. *Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología* 67.
- Beltrán Lloris, Francisco (2018): ¿bolśkan o bolśken?. *Studia philologica et diachronica in honorem Joaquín Gorrochategui*.
- Beltrán Martínez, Antonio (1993): Nota sobre el 'Vogelreiter' de las monedas de Segaisa: planteamiento histórico. *Acta Numismática* 21-23.
- Burillo Mozota, Francisco; Ostalé Martínez, Mariano (1983): Sobre la situación de las ciudades celtibéricas de Bilbilis y Segeda. *Kalathos: Revista del seminario de arqueología y etnología turolense* 4.
- Burillo Mozota, Francisco (2006): La ciudad estado de Segeda I. *Segeda y su contexto histórico: Entre Catón y Nobilior (195 al 153 a.C.): homenaje a Antonio Beltrán Martínez, Daroca, 16-18 noviembre 2006*, Zaragoza.
- Collantes Pérez-Ardá, Esteban (1997): *Historia de las cecas de Hispania Antigua*. Madrid, p. 328-332.
- García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 342-346.
- Gomis Justo, Mariví (2001): *Las acuñaciones de la ciudad celtibérica de Segeda / sekaiza*. Teruel-Mara.
- Haeberlin, Ernst Justus; Schulten, Adolf (1929): Die Münzen aus der Stadt Numantia, den Lagern des Scipio und den Lagern bei Renieblas. *Ernst Justus Haeberlin 1847-1925. Sein Wirken in Wissenschaft und Leben*, Munich.

- Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza, p. 291-292, 325.
- Martín Valls, Ricardo (1967): *La circulación monetaria ibérica*. Valladolid, p. 61-62, 148-149. | Zenon
- Medrano Marqués, Manuel María; Moyá Cerdán, F. (1987): Estudio de la circulación de las emisiones de Sekaisa mediante la aplicación de un modelo estadístico. *Gaceta Numismática* 86-87.
- Rodríguez Ramos, Jesús (1997): Sobre el origen de la escritura celtibérica. *Kalathos: Revista del seminario de arqueología y etnología turolense* 16.
- Rodríguez Ramos, Jesús (2001): Okelakom, Sekeida, Bolsken. *Kalathos: Revista del seminario de arqueología y etnología turolense* 20-21.
- Rodríguez Ramos, Jesús (2006): La lectura e interpretación de las inscripciones celtibéricas de las monedas de segeda a través de la historia de la decodificación de la escritura ibérica. *Segeda y su contexto histórico: Entre Catón y Nobilior (195 al 153 a.C.): homenaje a Antonio Beltrán Martínez, Daroca, 16-18 noviembre 2006*, Zaragoza.
- Rodríguez Casanova, Isabel (2007): Noticia de un as de Sekaisa con contramarca de Asido procedente de Almendralejo (Badajoz). *Documenta & instrumenta* 5. | Universidad Complutense de Madrid
- Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.78.
- Villaronga Garriga, Leandre (1988): La jerarquización de las cecas de Sekaisa y Bilbilis. *Espacio, Tiempo y Forma, Serie II: Historia Antigua I*. | UNED
- Villaronga Garriga, Leandre (2006): Justificación de la cronología de las emisiones monetarias antiguas de Sekaisa. *Segeda y su contexto histórico: Entre Catón y Nobilior (195 al 153 a.C.): homenaje a Antonio Beltrán Martínez, Daroca, 16-18 noviembre 2006*, Zaragoza.

[🔗 Diccionario de Toponimia Histórica MECD](#) [🔗 Nomisma](#) [🔗 Hesperia](#) [🔗 Wikipedia](#) [🔗 Celtiberia Histórica](#)

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 180-155 a.C.

MIB 117/01, Leona delante

MIB 117/01a, Leyenda bajo línea

Bronce | Unidad | 13,87 g (8) | 28,5 mm (6)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano derecha y águila delante, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΑΜΣΡ (sekeiza)

ACIP 1521 | CNH 231/1 | Vives 64/1

Áureo & Calicó | 2015-06-03 | 268-1

MIB 117/01b, Leyenda enmarcada en tres lados

Bronce | Unidad | 12,03 g (5) | 28 mm (5)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano derecha y águila delante, a dcha. | Leyenda enmarcada en tres lados. ΜΕΑΜΣΡ (sekeiza)

ACIP 1522 | CNH 232/2 | Vives 64/2

Barril, Carmen

MIB 117/02, Dos rizados de gancho detrás de la oreja

MIB 117/02a, Signo z regular

Bronce | Unidad | 14,11 g (14) | 27,34 mm (11)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΑΜΣΡ (sekeiza)

ACIP 1524 | CNH 232/4 | Vives 64/4

Jesús Vico | 2012-03-01 | 128

MIB 117/02b, Signo z invertido

Bronce | Unidad | 14,53 g (2) | 27,5 mm (2)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΑΜΣΡ (sekeiza)

Soler y Llach & Hervera | 2019-10-23 | 110

MIB 117/03, Tres rizados de gancho detrás de la oreja

MIB 117/03a, Leyenda dentro de cartela / Signo e con tres trazos

Bronce | Unidad | 15,73 g (1) | 28 mm (1)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda dentro de cartela

ΜΕΑΥΣΡ (sekeiza)

ACIP 1526 | Vives 64/3

La leyenda aparece enmarcada en tres o cuatro lados, según cuños

Áureo & Calicó | 2011-07-01 | 235

MIB 117/03b, Leyenda enmarcada por tres lados / Signo e con tres trazos

Bronce | Unidad | 15,41 g (13) | 27,25 mm (11)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda enmarcada en tres lados. ΜΕΑΥΣΡ (sekeiza)

Martí Hervera & Soler y Llach | 2015-10-15 | 88

MIB 117/03c, Leyenda curva

Bronce | Unidad | 16,28 g (1) | 28,63 mm (1)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda curva

ΜΕΑΥΣΡ (sekeiza)

Mismo cuño de reverso que MIB13g

Jesús Vico | 2021-10-14 | Col. Viriato

MIB 117/04, Tres mechones de líneas detrás de la oreja

MIB 117/04a, Signo e con tres trazos, leyenda en exergo

Bronce | Unidad | 13,85 g (113) | 26,97 mm (61)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda bajo línea

ΜΕΑΥΣΡ (sekeiza)

ACIP 1525 | CNH 232/5

En algunos cuños el signo a de la leyenda se grabó de forma triangular

Classical Numismatic Group | 2011-05-18 | 87

MIB 117/04b, Signo e con tres trazos, leyenda enmarcada en tres lados

Bronce | Unidad | 15,57 g (9) | 27,2 mm (5)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda enmarcada en tres lados. ΜΕΑΥΣΡ (sekeiza)

José Antonio Herrero | 2015-05-07 |

MIB 117/04c, Signo e con dos trazos

Bronce | Unidad | 14,19 g (24) | 28,29 mm (7)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda enmarcada en tres lados. ΜΕΑΥΣΡ (sekeiza)

ACIP 1527 | CNH 232/6

En bastantes ocasiones la leyenda está enmarcada por dos o tres líneas

Áureo & Calicó | 2018-07-05 | 313

MIB 117/05, Manto / Leyenda dentro de cartela

Bronce | Unidad | 13,71 g (1) | 28,5 mm (1)

A/ Cabeza masculina, con manto y fibula de carrete, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda dentro de cartela
 ΜΕΑΝΣΡ (sekeiza)

ACIP 1528 | CNH 232/7

Jesús Vico | 2018-11-15 | 152, Cores V

MIB 117/06, Leyenda sobre línea

Bronce | Unidad | 16,3 g (1) | 28 mm (1)

A/ Cabeza masculina, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda sobre línea
 ΜΕΑΝΣΡ (sekeiza)

ACIP 1529 | CNH 232/8

Marti Hervera & Soler y Llach | 2011-05-03 | 65

MIB 117/07, Caballo

MIB 117/07a, Leyenda bajo línea

Bronce | Media unidad | 6,6 g (57) | 21,41 mm (30)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Leona

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΑΝΣΡ (sekeiza)

ACIP 1530 | CNH 232/9 | Vives 64/9

Los tres trazos del signo e, están mayoritariamente orientados hacia abajo

Jesús Vico | 2015-11-05 | 143

MIB 117/07b, Signo z invertido

Bronce | Media unidad | 7,43 g (2) | 20,68 mm (1)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Leona

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. ΜΕΑΝΣΡ

Jesús Vico | 2021-10-14 | Col. Viriato

MIB 117/07c, Sobre línea

Bronce | Media unidad | 8,23 g (3) | 23 mm (2)

A/ Cabeza masculina, con manto, a dcha. Leona

R/ Caballo, galopando, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda sobre línea ΜΕΑΝΣΡ (sekeiza)

Soler y Llach & Hervera | 2019-10-23 | 110

MIB 117/08, Retrato con manto / Caballo

MIB 117/08a, Leyenda bajo línea

Bronce | Media unidad | 6,95 g (5) | 21,29 mm (5)

A/ Cabeza masculina, con manto, a dcha. Leona

R/ Caballo, galopando, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΑΝΣΡ (sekeiza)

ACIP 1532 | CNH 233/11

Jesús Vico | 2010-11-11 | 124

MIB 117/08b, Leyenda sobre línea

Bronce | Media unidad | 7,43 g (3) | 22,5 mm (2)

A/ Cabeza masculina, con manto, a dcha. Leona

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda sobre línea ΜΕΑΝΣΡ (sekeiza)

ACIP 1531 | CNH 233/10

Jesús Vico | 2018-11-15 | 152, Cores V

MIB 117/08c, Peinado con banda sobre la frente

Bronce | Media unidad | 8,02 g (2) | 21,67 mm (3)

A/ Cabeza masculina, con manto, a dcha. Leona

R/ Caballo, galopando, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΑΝΣΡ (sekeiza)

Bibliothèque nationale de France

MIB 117/09, Medio Pegaso y cuatro puntos

Bronce | 1/4 de unidad | 4,28 g (19) | 17,56 mm (16)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Leona

R/ Medio Pegaso, a dcha. | Leyenda al aire Cuatro puntos ΜΡΑΝΣΡ (sekeiza)

ACIP 1533 | CNH 233/12 | Vives 64/10

Áureo & Calicó | 2013-10-23 | 255

MIB 117/10, Retrato con manto y sin leona detrás / Caballo

Bronce | Media unidad | 7,32 g (6) | 21,62 mm (6)

A/ Cabeza masculina, con manto, a dcha.

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΡΑΝΣΡ (sekeiza)

ACIP 1547 | CNH 234/25

Cores Uriá, Gonzalo

MIB 117/11, Retrato con manto y sin leona detrás / Jabalí

Bronce | 1/4 de unidad | 3,23 g (3) | 16,33 mm (3)

A/ Cabeza masculina, con manto, a dcha.

R/ Jabalí, a dcha. | Leyenda sobre línea ΜΡΑΝΣΡ (sekeiza)

ACIP 1548 | CNH 235/26

Jesús Vico | 2018-11-15 | 152, Cores V

MIB 117/12, Barbada

Plata | Denario | 3,61 g (1) | 18,9 mm (1)

A/ Cabeza masculina, barbada, con collar, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda sobre línea ΜΡΑΝΣΡ (sekeiza)

ACIP 1534 | CNH 233/13

Instituto Valencia de Don Juan

MIB 117/13, Retrato barbado

MIB 117/13a, Signo e con tres trazos

Bronce | Unidad | 15,76 g (9) | 28,07 mm (8)

A/ Cabeza masculina, barbada, con collar, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΡΑΝΣΡ (sekeiza)

ACIP 1536 | CNH 233/15 | Vives 64/8

Los trazos del signo e pueden estar orientados hacia arriba o hacia abajo

Áureo & Calicó | 2013-12-03 | 256

MIB 117/13b, Leyenda dentro de cartela, signo z regular

Bronce | Unidad | 15,69 g (25) | 28,36 mm (15)

A/ Cabeza masculina, barbada, con collar, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda dentro de cartela ΜΡΑΝΣΡ (sekeiza)

ACIP 1537 | CNH 233/16 | Vives 64/7

Jesús Vico | 2015-11-05 | 143

MIB 117/13c, Leyenda dentro de cartela / Signo z invertido

Unidad | 17,19 g (2) | 28,5 mm (2)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda dentro de cartela ΜΡΑΝΣΡ (sekeiza)

Áureo & Calicó | 2013-12-03 | 256

MIB 117/13d, Leyenda sobre línea

Bronce | Unidad | 14,34 g (3) | 26,67 mm (3)

A/ Cabeza masculina, a dcha. Leona

R/ Jinete, a dcha. | Leyenda sobre línea ΜΡΑΝΣΡ (sekeiza)

ACIP 1539 | CNH 234/18 | Vives 64/6

Jesús Vico | 2012-10-09 | 131, Hispanic Society of America

MIB 117/13e, Signo e con dos trazos

Bronce | Unidad | 23,41 g (1) | 27,5 mm (2)

A/ Cabeza masculina, barbada, con collar, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda bajo línea

ΜΕΑΥΡ (sekeiza)

ACIP 1538 | CNH 233/17

Manuel Pina (tesorillo.com) | 2012-11 | Página web

MIB 117/13f, Retrato con corte del cuello en pico

Bronce | Unidad | 16,38 g (1) | 27 mm (1)

A/ Cabeza masculina, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda bajo línea

ΜΕΑΥΡ (sekeiza)

Martí Hervera & Soler y Llach | 2014-02-27 | 80

MIB 117/13g, Leyenda curva / Signo e con dos trazos

Bronce | Unidad | 13,93 g (3) | 29 mm (3)

A/ Cabeza masculina, barbada, con collar, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda curva

ΜΕΑΥΡ (sekeiza)

ACIP 1535 | CNH 233/14

José Antonio Herrero | 2007-12-12 |

MIB 117/13h, Leyenda curvada / Signo z invertido

Bronce | Unidad | 15,92 g (4) | 28,75 mm (4)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda curva

ΜΕΑΥϞ (sekeiza)

ACIP 1523 | CNH 232/3 | Vives 64/5

El collar está poco grabado y por delante discurre muy próximo al corte del cuello

Jesús Vico | 2011-11-10 | 127

ca. 155-130 a.C.

MIB 117/14, Dos rizos de gancho detrás de la oreja

MIB 117/14a, Línea del exergo partida

Bronce | Denario | 3,85 g (25) | 19,92 mm (16)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. ΜΕ (se)

R/ Jinete, con palma, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΑΥΡ (sekeiza)

ACIP 1543

The British Museum

MIB 117/14b, Línea del exergo continua, corta

Plata | Denario | 3,84 g (17) | 20,04 mm (12)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. ΜΕ (se)

R/ Jinete, con palma, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΑΥΡ (sekeiza)

Vives 65/1

La línea del exergo sólo cubre la extensión de la leyenda

Jesús Vico | 2012-10-09 | 131, Hispanic Society of America

MIB 117/14c, Línea del exergo continua, larga

Bronce | Denario | 3,87 g (9) | 20,4 mm (5)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. ΜΕ (se)

R/ Jinete, con palma, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΑΥΡ (sekeiza)

CNH 234/23

La línea del exergo se extiende hasta alcanzar la gráfila en ambos lados

The British Museum

MIB 117/15, Tres rizos de líneas detrás de la oreja, leyenda se / Jinete con palma

Bronce | Unidad | 18,75 g (411) | 29,73 mm (220)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin M ϵ (se)

R/ Jinete, con palma, a dcha. | Leyenda bajo línea M ϵ A ν S ν P (sekeiza)

ACIP 1544 | CNH 234/24 | Vives 65/2

En este tipo el signo ka lleva travesaño, aunque a veces se grabó muy fino y en algunas monedas da la impresión de que no lo tenga. La línea del exergo tiene una longitud variable.

Áureo & Calicó | 2015-06-03 | 268-1

MIB 117/16, Dos rizos de gancho detrás de la oreja, se - ku

Bronce | Media unidad | 4,59 g (63) | 18,59 mm (40)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin M ϵ - \odot (se - ku)

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda bajo línea Creciente externo M ϵ A ν S ν P (sekeiza)

ACIP 1545 | CNH 235/27 | Vives 65/3

Jesús Vico | 2014-03-06 | 137

MIB 117/17, Signos se

MIB 117/17a, Signo z regular

Bronce | Unidad | 10,06 g (40) | 25,3 mm (27)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin M ϵ (se)

R/ Jinete, a dcha. | Leyenda bajo línea M ϵ A ν S ν P (sekeiza)

ACIP 1557 | ACIP 1558 | CNH 236/37 | CNH 236/38 | Vives 65/5

Este tipo ACIP1557 y 1558. ACIP1557 la línea es muy fina y curvada cuando la leyenda se dispone de forma curva. Dado que no existe una distinción clara entre las diferentes longitudes de la línea, ambos tipos se consideran uno solo. Esta variante agrupa cuños con retratos de diversos estilos.

Áureo & Calicó | 2010-07-01 | 226

MIB 117/17b, Signo z invertido

Bronce | Unidad | 9,97 g (19) | 25,07 mm (11)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin M ϵ (se)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea M ϵ A ν S ν P (sekeiza)

En ocasiones da la impresión que el jinete no lleva lanza, por estar grabada muy fina, siendo sólo perceptible cuando pasa por delante del cuello del caballo. Esta variante agrupa cuños con retratos de diversos estilos.

Áureo & Calicó | 2010-10-26 | 228

MIB 117/18, Signos se / Caballo y tres puntos

Bronce | 1/4 de unidad | 1,59 g (30) | 13,02 mm (21)

A/ Cabeza masculina, diademada, con collar, a dcha. M ϵ (se)

R/ Caballo galopando, a dcha. | Leyenda bajo línea Tres puntos, horizontales M ϵ A ν S ν P (sekeiza)

ACIP 1546 | CNH 235/28 | Vives 65/4

Jesús Vico | 2016-10-27 | 146

MIB 117/19, Leyenda sekeizakom

MIB 117/19a, Leyenda bajo línea

Bronce | Unidad | 10,52 g (14) | 25,32 mm (11)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha.

R/ Jinete, a dcha. | Leyenda bajo línea M ϵ A ν S ν P Σ ν

Colección Privada

MIB 117/19b, Leyenda al aire

Bronce | Unidad | 9,56 g (26) | 25,26 mm (13)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha.

R/ Jinete, a dcha. | Leyenda al aire M ϵ A ν S ν P Σ ν (sekeizakom)

ACIP 1540 | CNH 234/19 | Vives 64/11

Áureo & Calicó | 2015-06-03 | 268-1

MIB 117/20, Leyenda sekeizakom, caballo

Bronce | Media unidad | 6,18 g (11) | 20,28 mm (10)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. M (s)

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΑΥΣΡΣΥ (sekeizakom)

ACIP 1541 | CNH 234/20

Áureo & Calicó | 2015-06-03 | 268-1

MIB 117/21, Leyenda sekeizakom, caballo y tres puntos

Bronce | 1/4 de unidad | 3,64 g (4) | 16,55 mm (4)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. M (s)

R/ Caballo galopando, a dcha. | Leyenda bajo línea Tres puntos, horizontales ΜΕΑΥΣΡΣΥ (sekeizakom)

ACIP 1542 | CNH 234/21

Jesús Vico | 2018-11-15 | 152, Cores V

MIB 117/22, Signo s en anverso**MIB 117/22a, Leyenda bajo línea, signo ke cerrado**

Bronce | Media unidad | 6,49 g (5) | 21,22 mm (3)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. M (s)

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΑΥΣΡ (sekeiza)

CNH 235/29

Áureo & Calicó | 2008-10-29 | 213, Colección Barcino

MIB 117/22b, Leyenda bajo línea, signo ke abierto

Bronce | Media unidad | 5,1 g (1) | 21 mm (1)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. M (s)

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΛΥΣΡ (sekeiza)

Martí Hervera & Soler y Llach | 2009-05-14 |

MIB 117/22c, Leyenda al aire, signo ke cerrado

Bronce | Media unidad | 5,68 g (10) | 19,47 mm (9)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. M (s)

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda al aire ΜΕΑΥΣΡ (sekeiza)

ACIP 1549 | Vives 64/12

Museu de Prehistòria de València

MIB 117/22d, Leyenda al aire, signo ke abierto

Bronce | Media unidad | 4,86 g (8) | 18,58 mm (5)

A/ Cabeza masculina, barbada, con collar, a dcha. M (s)

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda al aire ΜΕΛΥΣΡ (sekeiza)

ACIP 1550

Tauler & Fau | 2019-02-19 | E-Auction 24

MIB 117/23, Signo s en anverso / caballo y tres puntos**MIB 117/23a, Caballo y tres puntos, leyenda seke**

Bronce | 1/4 de unidad | 3,97 g (11) | 16,72 mm (8)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. M (s)

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda bajo línea Tres puntos, horizontales ΜΕΛ (seke)

ACIP 1553 | CNH 235/33 | ACIP 1554 | CNH 235/34

Jesús Vico | 2015-11-05 | 143

MIB 117/23b, Caballo y cuatro puntos, leyenda se

Bronce | 1/4 de unidad | 4,02 g (16) | 16,86 mm (12)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. M (s)

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda bajo línea Cuatro puntos ΜΕ (se)

ACIP 1555 | CNH 236/35

Museu de Prehistòria de València

ca. 130-72 a.C.**MIB 117/24, Peinado con tres rizos de gancho detrás de la oreja**

MIB 117/24a, Manto y fibula / Signo ke cerrado

Bronce | Unidad | 8,34 g (34) | 21,93 mm (21)

A/ Cabeza masculina, con manto y fibula anular, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΛΛΥΣΡ (sekeiza)

Ibercoin-Tarkis | 2014-06-25 | 17

MIB 117/24b, Manto y fibula / Signo ke abierto

Bronce | Unidad | 8,22 g (88) | 22,36 mm (44)

A/ Cabeza masculina, con manto y fibula anular, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΛΛΥΣΡ (sekeiza)

eBay | Tienda eBay

MIB 117/24c, Collar doble, con adorno en la nuca / Signo ke abierto

Bronce | Unidad | 8,42 g (57) | 22,87 mm (32)

A/ Cabeza masculina, con collar doble, a la derecha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΛΛΥΣΡ (sekeiza)

Museu de Prehistòria de València

MIB 117/24d, Collar sencillo y signo ke abierto

Bronce | Unidad | 8,88 g (149) | 23,14 mm (81)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΛΛΥΣΡ (sekeiza)

ACIP 1560 | CNH 236/40 | Vives 65/6

vcoins.com | 2014-08-02 |

MIB 117/24e, Collar sencillo y leyenda dentro de cartela

Bronce | Unidad | 8,25 g (12) | 23,6 mm (7)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda dentro de cartela ΜΕΛΛΥΣΡ (sekeiza)

ACIP 1561 | CNH 236/41

Museu de Prehistòria de València

MIB 117/25, Jinete con lanza

MIB 117/25a, Leyenda al aire

Bronce | Unidad | 9,3 g (4) | 23,97 mm (3)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, a dcha. | Leyenda curva ΜΕΛΛΥΣΡ (sekeiza)

Jesús Vico | 2012-03-01 | 128

MIB 117/25b, Leyenda bajo media línea

Bronce | Unidad | 9,29 g (25) | 23,6 mm (12)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΛΛΥΣΡ (sekeiza)

ACIP 1559 | CNH 236/39

Áureo & Calicó | 2014-03-20 | 258

MIB 117/26, Peinado de líneas arqueadas

MIB 117/26a, Leyenda al aire, signo ke cerrado

Bronce | Unidad | 9,35 g (49) | 23,02 mm (30)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda al aire ΜΕΛΛΥΣΡ (sekeiza)

ACIP 1565 | CNH 237/44 | Vives 65/7

Áureo & Calicó | 2020-05-26 | 348 online

MIB 117/26b, Leyenda bajo línea y signo ke cerrado

Bronce | Unidad | 9,08 g (11) | 22,8 mm (10)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΛΛΥΣΡ (sekeiza)

Jesús Vico | 2013-02-28 | 134

MIB 117/26c, Leyenda en exergo y signo ke abierto

Bronce | Unidad | 8,77 g (255) | 22,82 mm (138)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΝΟΣΡ (sekeiza)

ACIP 1563 | CNH 237/43

Roma Numismatics | 2019-08-22 | E-Sale 61

MIB 117/26d, Leyenda al aire, signo ke abierto

Bronce | Unidad | 9,39 g (33) | 23,71 mm (18)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda al aire ΜΕΝΟΣΡ (sekeiza)

ACIP 1564

Jesús Vico | 2018-11-15 | 152, Cores V

MIB 117/27, Cabeza pequeña, nariz fina

Bronce | Media unidad | 5,51 g (5) | 18,25 mm (4)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha.

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΝΟΣΡ (sekeiza)

ACIP 1552 | CNH 235/32

José Antonio Herrero | 2014-05-28 |

MIB 117/28, Cabeza pequeña y nariz fina / caballo y cuatro puntos

Bronce | 1/4 de unidad | 3,25 g (16) | 16,7 mm (15)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha.

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda bajo línea Cuatro puntos ΜΕ (se)

ACIP 1556 | CNH 236/36 | Vives 65/10

Barril, Carmen

MIB 117/29, Peinado en tres niveles / signo ke abierto

Bronce | Unidad | 8,32 g (170) | 22,49 mm (96)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΝΟΣΡ (sekeiza)

ACIP 1562 | CNH 236/42 | Vives 65/11

Tauler & Fau y Herrero | 2020-02-05 | Subasta 50

MIB 117/30, Retrato con nariz prominente

MIB 117/30a, Leyenda bajo línea

Bronce | Media unidad | 4,47 g (65) | 17,9 mm (42)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Μ (s)

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΝΟΣΡ (sekeiza)

ACIP 1551 | CNH 235/31 | Vives 65/9

Áureo | 2005-10-27 |

MIB 117/30b, Leyenda al aire

Bronce | Media unidad | 4,18 g (11) | 18,41 mm (8)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Μ (s)

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda al aire ΜΕΝΟΣΡ (sekeiza)

Vives 65/8

Colección Privada

MIB 117/31, Caballo

Bronce | Media unidad | 5,07 g (21) | 17,95 mm (15)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha.

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΝΟΣΡ (sekeiza)

Vives 65/12

Classical Numismatic Group | 2009-11-11 | eAuction 222

MIB 117/32, Peinado de líneas

MIB 117/32a, Cabeza redondeada

Unidad | 8,45 g (66) | 22,81 mm (37)

A/ Cabeza masculina, barbada, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΝΕΣΤΡ (sekeiza)

Jesús Vico | 2014-03-06 | 137

MIB 117/32b, Peinado de líneas paralelas

Bronce | Unidad | 8,08 g (7) | 22,52 mm (5)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΝΕΣΤΡ (sekeiza)

ACIP 1566 | CNH 237/45 | Vives 65/13

Ibercoin | 2019-10-16 | Colección Guerrero 30

MIB 117/32c, Cabeza alargada

Bronce | Unidad | 8,67 g (81) | 22,63 mm (48)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΝΕΣΤΡ (sekeiza)

The British Museum

Kalakorikos

Calahorra, Rioja (La), Rioja (La), España

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción - Ordenación emisiones

Algunos autores la citan como ciudad berona (*DCPH* II: 221-222); en época sertoriana se la nombra como celtibérica, pero en el siglo I a.C. Estrabón (3,4,10) la cita en territorio vascón. Poco antes del 27 a.C. obtuvo el estatuto de municipio de *cives romani* (Plinio, *N.H.* III, 24), utilizando el latín en sus series monetales (*RPC* I, 431-451).

La producción monetaria se puede agrupar en dos fases. De la primera se conocen tres tipos (*MIB* 1-3), fechados los tres primeros entre ca. 140 y el 120 a.C., y de la segunda sólo un tipo (*MIB* 4), emitido entre ca. 120 y el 100 a.C. En el anverso, en el cual no llevan leyenda, se representa una cabeza masculina mirando a la derecha que, en el tipo *MIB* 2 (= *ACIP* 1790) se ha descrito como de tipo vascón y en el tipo *MIB* 4 (= *ACIP* 1791, *CNH* 276/3, *Vives* 56/4), el peinado, como de arcos concéntricos. Todos los tipos presentan, en el reverso, jinete con lanza mirando también a la derecha, bajo el cual se encuentra, curvada, la inscripción ibérica *kalakorikos*, símbolo creciente con estrella y, detrás, un delfín vertical. Solo un tipo (*MIB* 3 = *ACIP* 1792) representa mitades.

La ciudad, ya convertida en municipio acuñó diversas emisiones durante los reinados de Augusto y Tiberio (*RPC* I, 431-451). En el anverso muestran el retrato del emperador y en el reverso un toro. En dos tipos del comienzo de su producción municipal, el nombre de la ciudad Calagurris Iulia lleva el sobrenombre de *Nassica* (*RPC* I, 431-451).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Amela Valverde, Luis (2014): La ceca de Kalakorikos (Hesperia: Mon. 53). *Revista Numismática Hécate* 1. | [Hécate](#)

Beltrán Martínez, Antonio (1984): Numismática antigua del área de Calahorra. *Actas del Symposium de historia de Calahorra I Calahorra. Bimilenario de su fundación*, Madrid.

Burillo Mozota, Francisco (2002): Etnias y ciudades estado en el valle medio del Ebro, el caso de Kalakorikos/Calagurris Nassica. *Kalakorikos: Revista para el estudio, defensa, protección y divulgación del patrimonio histórico, artístico y cultural de Calahorra y su entorno* 7.

Collantes Pérez-Ardá, Esteban (1997): *Historia de las cecas de Hispania Antigua*. Madrid, p. 110-113.

Domínguez Arranz, Almudena (1979): *Las cecas ibéricas del Valle del Ebro*. Zaragoza, p. 111-115. | [Institución Fernando del Católico · Diputación de Zaragoza](#)

García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 2-221.

Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza, p. 311-312.

Martín Valls, Ricardo (1967): *La circulación monetaria ibérica*. Valladolid, p. 38-39. | [Zenon](#)

Pueyo, J. del (1996): *La moneda riojana*. La Rioja.

Ruiz Trapero, María (1968): *Las acuñaciones hispano-romanas de Calagurris*. Barcelona.

Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.53.

Untermann, Jürgen (1995): La latinización de Hispania a través del documento monetar. *XIV La Moneda Hispánica. Ciudad y Territorio. Actas del I Encuentro Peninsular de Numismática Antigua*, Madrid.

Villaronga Garriga, Leandre (1993): Las emisiones monetarias con el tipo de cabeza vascona. *Studia paleohispanica et indogermanica. J. Untermann ab amicis hispanicis oblata*, Barcelona.

[Diccionario de Toponimia Histórica MECD](#) [Nomisma](#) [Hesperia](#) [Wikipedia](#)

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 140-120 a.C.

MIB 104/1, Estrella de cuatro puntas

Bronce | Unidad | 16,41 g (4) | 29,33 mm (3)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. | Delfín | Creciente con estrella

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda curva ΑΙΡΣΥΝΣΜ (kalakorikos)

ACIP 1789 | CNH 276/1 | Vives 56/1

Museo Arqueológico Nacional

MIB 104/2, Cabeza vasca, estrella de cinco puntas

Bronce | Unidad | 12,23 g (28) | 27,37 mm (18)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. | Delfín | Creciente con estrella

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda curva ΑΙΡΣΥΝΣΜ (kalakorikos)

ACIP 1790 | CNH 276/2 | Vives 56/2

Cayón subastas | 2012-05-16 2012-05-18 |

MIB 104/3, Caballo

Bronce | Media unidad | 7,44 g (2) | 22 mm (2)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. | Delfín | Creciente con estrella

R/ Caballo, galopando, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda curva Creciente externo ΑΙΡΣΥΝΣΜ (kalakorikos)

ACIP 1792 | CNH 277/4 | Vives 56/3

Jesús Vico | 2012-10-09 | 131, Hispanic Society of America

ca. 120-100 a.C.

MIB 104/4, Peinado de arcos concéntricos

MIB 104/4a, Leyenda kalakorikos

Bronce | Unidad | 10,55 g (16) | 25,32 mm (13)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin | Creciente con estrella

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda curva ΑΙΡΣΦΝΣΜ (kalakorikos)

ACIP 1791 | CNH 276/3 | Vives 56/4

Jesús Vico | 2010-11-11 | 124

MIB 104/4b, Leyenda kalakoriko-s

Bronce | Unidad | 13,2 g (11) | 25,14 mm (12)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin | Creciente con estrella

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda curva ΑΙΡΣΦΝΣ - Μ (kalakoriko - s)

Jesús Vico | 2010-11-11 | 124

Samala

Desconocido

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción - Ordenación emisiones

Samala es un topónimo celtibérico en nominativo singular (Untermann 1975: 314; Jordán 2007: 824; de Hoz 2017: 134), cuya localización se desconoce. La leyenda, el estilo y la metrología de las monedas, de *ca.* 9 g de promedio, la vinculan con el grupo de las cecas celtibéricas. Los hallazgos son muy raros, ya que sólo conocemos un moneda hallada en Numancia (Saavedra 1861: 112, n° 19 = Ripollès y Abascal 2000: n° 1587).

La producción monetaria fue muy reducida, ya que apenas si se conocen unas pocas decenas de monedas. Sólo acuñó unidades que hemos dividido en dos variantes. Aparentemente son iguales, pero un atento examen de las piezas muestra que existen dos grupos, no muy alejados en el tiempo. En el primero (*MIB* 1a) la cabeza es redonda, el cuello ancho y lleva manto con fibula anular; en el segundo (*MIB* 1b) la cabeza es más pequeña, el cuello es estrecho y lleva collar en vez de manto. También se aprecian diferencias en los reversos, pues en el primer grupo la lanza está casi horizontal, mientras que en el segundo apunta ligeramente hacia el suelo.

Los argumentos cronológicos reposan sobre las características formales de las monedas. Su peso estándar de *ca.* 9 g, que se rebaja ligeramente en la variante *MIB* 1b, y el estilo del retrato, muy similar a algunos cuños de Sekaisa (Gomis 2001: 52-57), permiten proponer una cronología comprendida entre el último tercio del siglo II y los inicios del I a.C. Villaronga (*ACIP* p. 363) y García-Bellido y Blázquez (2001: 336) optan por una cronología de principios del siglo I a.C.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Amela Valverde, Luis (2020): Samala. *Varia Nummorum* XI.

Collantes Pérez-Ardá, Esteban (1997): *Historia de las cecas de Hispania Antigua*. Madrid, p. 326-327.

de Hoz Bravo, Jesús Javier (2017): Ambiguities in the Celtiberian coin legends. *Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft* 154 *Miscellanea Indogermanica : Festschrift für José Luis García Ramón zum 65. Geburtstag*.

García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 336.

Gomis Justo, Mariví (2001): *Las acuñaciones de la ciudad celtibérica de Segeda / sekaiza*. Teruel-Mara.

Jordán Cólera, Carlos (2007): Celtiberian. *e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies* Vol. 6. | Celtiberian," *e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies*: Vol. 6

Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza, p. 291.

Martín Valls, Ricardo (1967): *La circulación monetaria ibérica*. Valladolid, p. 61, 148. | Zenon

Ripollès Alegre (Universitat de València), Pere Pau; Abascal Palazón, Juan Manuel (2000): *Monedas Hispánicas*. Madrid.

Romero Carnicero, Fernando; Martín Carbajo, Miguel Ángel (1992): Hallazgos monetarios ibéricos e hispanorromanos en Numancia. *Symposium de Arqueología Soriana II*.

Saavedra Moragas, Eduardo (1963): Descripción de la vía romana entre Uxama y Augustobriga (Memoria premiada por la Real Academia de la Historia en el concurso de 1861). Madrid.

Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.88.

[🔗 Diccionario de Toponimia Histórica MECD](#) [🔗 Hesperia](#) [🔗 Nomisma](#)

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 130-72 a.C.

MIB 130/1, Jinete con lanza

MIB 130/1a, Retrato con manto y fibula

Bronce | Unidad | 9,04 g (18) | 23,14 mm (12)

A/ Cabeza masculina, con manto y fibula, a dcha.

Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea

MPYPTP (samala)

Jesús Vico | 2012-10-09 | 131, Hispanic Society of America

MIB 130/1b, Retrato con collar

Bronce | Unidad | 8,79 g (34) | 23,09 mm (20)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea MPYPTP

(samala)

ACIP 1866 | CNH 290/1 | Vives 38/1

Ibercoin | 2021-02-17 | 46

Olkairun

Desconocido

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción - Ordenación emisiones

Ceca de ubicación desconocida, aunque por estilo y tipología podría englobarse dentro del grupo que empleó cabezas de tipo “vascón”, sin que ello implique una vinculación étnica (Villaronga 1993 y 2009; Beltrán y Velaza 2009: 108, n. 1 y 126). Ha sido estudiada por Villaronga (2009) y Martínez Chico y Amela (2018), quienes dan a conocer un hallazgo en Cigales (Valladolid), y proponen una localización en la cabecera meridional del valle alto del Ebro (Martínez Chico y Amela 2018). El área marcada en el mapa es orientativa.

Solo se conoce una emisión de bronce de la segunda mitad del siglo II a.C., formada por unidades y mitades. Olkairun acuñó muy pocas monedas, ya que de momento sólo se conocen dos cuños de anverso y de reverso en las unidades y uno en las mitades. Las unidades (*MIB 1 = ACIP 1961, CNH 260/1*), que siguieron un estándar de peso de ca. 11 g, llevan en el anverso una cabeza masculina, barbada y con torques, a derecha, y con un delfín delante; en el reverso un jinete con arma arrojada, a la derecha, y la leyenda curva *olkairun*. Las mitades (*MIB 2 = ACIP 1962, Vives 60/1*) muestran en el anverso una cabeza masculina barbada similar al de las unidades, y en el reverso un caballo encabritado hacia la derecha, con un creciente externo encima y la escueta leyenda *on* debajo. Mantenemos esta última denominación dentro de esta ceca por la similitud estilística y por considerar que la leyenda *on* podría estar notando el primer y el último signo del topónimo (Villaronga 2009).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Beltrán Lloris, Francisco; Velaza Frias, Javier (2009): De etnias y monedas: las 'cecas vasconas', una revisión crítica. *Los vascones de las fuentes antiguas: en torno a una etnia de la Antigüedad peninsular*, Barcelona.
- Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2009): Las denominadas cecas vasconas: una revisión. *Los vascones de las fuentes antiguas: en torno a una etnia de la Antigüedad peninsular*, Barcelona.
- Collantes Pérez-Ardá, Esteban (1997): *Historia de las cecas de Hispania Antigua*. Madrid, p. 293.
- Faria, António Marques de (2003): Crónica de onomástica paleo-hispánica (6). *Revista Portuguesa de Arqueologia* 6, 2.
- García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 297-298.
- Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza, p. 347.
- Martínez Chico, David; Amela Valverde, Luis (2018): La ceca de Olkairun y su posible localización. *Hispania Antiqua* XLII. | [Hispania Antiqua · Universidad de Valladolid](#)
- Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.60.
- Villaronga Garriga, Leandre (1993): Las emisiones monetarias con el tipo de cabeza vascona. *Studia paleohispanica et indogermanica. J. Untermann ab amicis hispanicis oblata*, Barcelona.
- Villaronga Garriga, Leandre (2009): La seca d'Olkairun. *Acta Numismática* 39. | [IEC](#)

[Diccionario de Toponimia Histórica MECD](#) [Hesperia](#) [Nomisma](#)

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 150-130 a.C.

MIB 106/1, Jinete con hoz

Bronce | Unidad | 10,61 g (5) | 23,25 mm (4)

A/ Cabeza masculina, barbada, con torques, a derecha Delfin

R/ Jinete, con hoz, a dcha. | Leyenda curva HΛNϞ↑N (olkaiifun)

ACIP 1691 | CNH 260/1

Museo de Navarra

MIB 106/2, Caballo

Bronce | Media unidad | 4,27 g (3) | 19,61 mm (3)

A/ Cabeza masculina, barbada, con torques, a derecha

R/ Caballo galopando, a dcha. | Leyenda al aire Creciente externo H^M (on)

ACIP 1692 | Vives 60/1 (oi)

José Antonio Herrero | 2015-12-10 |

Kontebakom Bel | Konterbia Belaiska

Botorrita, Zaragoza, Aragón, España

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción - Ordenación emisiones

La ciudad se localiza en Cabezo de las Minas (Botorrita, Zaragoza), como lo atestiguan sus menciones en documentos epigráficos hallados en la propia ciudad y la abundancia de monedas con la leyenda *bel / kontebakom* (de Hoz y Michelena 1974: 114; Fatás 1980; Díaz y Medrano 1990: 181-182; *DCPH* II: 255; M. Beltrán 1976: 71-84; Estarán y Beltrán 2015: 204-205). La ausencia de monedas con leyenda *belaiskom* en el yacimiento Cabezo de la Minas, sugiere que no existe relación entre ambas ciudades.

La producción monetaria se puede agrupar en dos fases. La primera está ausente del tesoro de Azaila, por lo que podría datarse entre el 140 y el 100 a.C., y produjo sólo unidades (*MIB* 1). La segunda está formada por unidades, mitades y cuartos (*MIB* 2-4) con variantes diferenciadas por la dirección del travesaño interior del signo *te*. Las unidades de este grupo están presentes en el tesoro de Azaila (Navascués 1971: n.º 403-408), alguna de ellas muestra un elevado desgaste y deterioro, por lo que pudo haberse acuñado un cierto tiempo antes de su ocultación, quizás a principios del siglo I a.C. El patrón de peso de las monedas oscila entre 9,83 y 8,65 g, ajustándose al peso seguido por la mayor parte de las cecas del entorno.

Las monedas de Konterbia Belaiska utilizaron los diseños habituales en Celtiberia. Para los anverso de todas las denominaciones se eligió una cabeza masculina, acompañada de la leyenda *bel* y un delfín. Los reversos adoptan el jinete con palma primero y con lanza después para las unidades; pero las mitades y los cuartos emplearon el caballo galopando, distinguiéndose sólo mediante los símbolos que aparecen sobre el caballo; la mitad dos puntos entre un creciente y el cuarto tres puntos. La interpretación de los tres puntos como marca del valor tercio (*DCPH* II: 255-256) entra en contradicción con el peso real de las monedas conocidas, que es de 1,94 g, muy similar al que dio Villaronga (*CNH* p. 243; *ACIP* 300), por lo que deben considerarse cuartos. En el caso de *MIB* 3 los dos puntos pueden indicar que dos piezas equivalen a una unidad; pero en *MIB* 4, los tres puntos no se pueden interpretar como el número de piezas necesarias para componer una unidad, ya que no funciona, pues estaría referenciando una unidad de 6 g.

La leyenda del anverso, *bel*, corresponde a la abreviatura del epíteto de la ciudad *belaiska*; mientras que en el reverso la ciudad se nombra con la leyenda *kontebakom*, para el que se ha propuesto que sea un adjetivo en nominativo-acusativo neutro de singular (Villar 1995: 342) o un genitivo del plural (de Hoz 2017: 192).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Amela Valverde, Luis (2020): Kontebakom Bel. *Varia Nummorum* XI.
- Beltrán Lloris, Miguel (1976): Problemas entorno a la ciudad de Contrebia Belaisca. *Numisma* 138-143.
- Beltrán Martínez, Antonio; Tovar Llorente, Antonio (1982): *Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza) I. El bronce con alfabeto ibérico de Botorrita*. Zaragoza.
- de Hoz Bravo, Jesús Javier (2017): Ambiguities in the Celtiberian coin legends. *Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft* 154 *Miscellanea Indogermanica: Festschrift für José Luis García Ramón zum 65. Geburtstag*.
- de Hoz Bravo, Jesús Javier; Michelena Elissalt, Luis (1974): *La inscripción celtibérica de Botorrita*. Salamanca.
- Díaz Sanz, María Antonia; Medrano Marqués, Manuel María (1990): Breve avance a la circulación monetaria en Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza). vol. II *Estado Actual de la Arqueología en Aragón*, Zaragoza.
- Estarán Tolosa, María José; Beltrán Lloris, Francisco (2015): II. Numismática Paleohispánica. *Banco de Datos Hesperia de Lenguas Paleohispánicas (BDHESP)*.
- Fatás Cabeza, Guillermo (1980): *Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza). II Tabula Contrebiensis*. .
- García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 255-256.
- Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza, p. 323.
- Medrano Marqués, Manuel María; Díaz Sanz, María Antonia (2000): Novedades acerca de las ciudades celtas de Contrebia Belaisca y Nertobriga. *Salduie* 1.
- Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.75.
- Villar, Francisco (1995): Nueva interpretación de las leyendas monetales celtibéricas. *Anejos de Archivo Español de Arqueología* XIV *La Moneda Hispánica. Ciudad y Territorio. Actas del I Encuentro Peninsular de Numismática Antigua*, Madrid.

[Diccionario de Toponimia Histórica MECD](#) [Nomisma](#) [Hesperia](#) [Wikipedia](#)

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 140-100 a.C.

MIB 121/1, Peinado de rizos de gancho / Jinete con palma

MIB 121/1a, Signo te regular

Bronce | Unidad | 9,64 g (97) | 23,64 mm (58)

A/ Cabeza masculina, con manto y torques, a dcha. Delfin ⚡ (bel)

R/ Jinete, con palma, a dcha. | Leyenda bajo línea ⚡⚡⚡⚡ (kontebakom)

ACIP 1594 | CNH 242/1 | Vives 39/7

El manto apenas está indicado con una línea por encima del corte del cuello

Fritz Rudolf Kunker | 2018-10-08 | 312

MIB 121/1b, Signo te invertido

Bronce | Unidad | 9,58 g (2) | 23,5 mm (2)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin ⚡ (bel)

R/ Jinete, con palma, a dcha. | Leyenda bajo línea ⚡⚡⚡⚡ (kontebakom)

Áureo & Calicó | 2008-10-29 | 213, Colección Barcino

ca. 100-72 a.C.

MIB 121/2, Peinado de arcos / Jinete con lanza

MIB 121/2a, Signo te regular

Bronce | Unidad | 8,62 g (84) | 22,62 mm (49)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin ⚡ (bel)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ⚡⚡⚡⚡ (kontebakom)

ACIP 1596 | ACIP 1595 | CNH 243/2 | Vives 39/8

Jesús Vico | 2012-10-09 | 131, Hispanic Society of America

MIB 121/2b, Signo te invertido

Bronce | Unidad | 9,83 g (11) | 24,22 mm (9)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin ⚡ (bel)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ⚡⚡⚡⚡ (kontebakom)

Jesús Vico | 2015-11-05 | 143

MIB 121/3, Caballo

MIB 121/3a, Travesaño del signo te, de la parte superior izquierda a la inferior dcha

Bronce | Media unidad | 5,37 g (17) | 19,57 mm (12)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin ⚡ (bel)

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda bajo línea

Crecente interno entre dos glóbulos ⚡⚡⚡ (kontebakom)

ACIP 1597 | CNH 243/4 | Vives 39/9

En algunas monedas parece percibirse un pequeño punto dentro del crecente. El signo te es pequeño y no se grabó siempre el travesaño interior; cuando hay espacio discurre de la parte superior izq. a la inferior dcha.

Áureo & Calicó | 2008-10-29 | 213, Colección Barcino

MIB 121/3b, Travesaño del signo te, de la parte superior dcha. a la inferior izquierda

Bronce | Media unidad | 4,9 g (1) | 20,5 mm (1)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin ⚡ (bel)

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda bajo línea Crecente interno entre dos glóbulos

⚡⚡⚡ (kontebakom)

La leyenda podría estar retocada, pues parece haber sido acuñada con un cuño de reverso de la variante anterior.

Jesus Vico | 1993-06-17 |

MIB 121/4, Caballo y tres puntos

Bronce | 1/4 de unidad | 1,94 g (3) | 15 mm (3)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin ⚡ (bel)

R/ Caballo galopando, a dcha. | Leyenda al aire Tres puntos, horizontales ⚡⚡⚡

ACIP 1598 | CNH 243/5 | Vives 39/10

Es probable que la leyenda tenga el ⚡ al final. Las monedas se acuñaron con cospeles más pequeños de lo que corresponde al diámetro del cuño.

Áureo & Calicó | 2015-12-16 | 273

Kolounioku | Clounioq

Peñalba de Castro, Huerta de Rey, Burgos, Castilla y León, España

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción - Ordenación emisiones

La ciudad celtibérica se localiza en el cerro Alto del Cuerno (Coruña del Conde, Burgos), en las proximidades del lugar en el que posteriormente se asentó la ciudad de época imperial Clunia (Valdés 2017). Se menciona varias veces en las fuentes clásicas en relación con acontecimientos acaecidos en los años 75, 72 y 56 a.C. (*TIR K-30*, s.v. Clunia; Valdés 2017: 125-126).

La producción monetaria de Kolounioq parece ser tardía, probablemente se acuñó durante el siglo I a.C. Se agrupa en dos fases, de la primera se conocen dos tipos de denarios que debieron acuñarse con poca distancia temporal, ya que los diseños muestran muchas similitudes. Sólo se conoce una pareja de cuños para cada tipo, sin enlazarse entre sí, lo que justifica la rareza de las monedas y el reducido volumen que se emitió. En el anverso muestran una cabeza masculina a la derecha con collar doble (puntos en la franja superior y línea en la inferior. Aunque ambos tipos llevan los signos *ko* y II (*¿baba?*), este se coloca sobre *ko* en la parte posterior de la cabeza (*MIB 2*) o delante de la misma (*MIB 1*). Los reversos de ambos tipos son muy parecidos: jinete con lanza y casco sobre caballo galopando a la derecha encima de la leyenda *kolounioku* sobre línea recta. En el tesoro de Palenzuela aparecieron dos denarios de los tipos *MIB 1* y *2* (Monteverde 1947: 64-64, fig. 3, 1-2), por lo que ha de datarse en el primer tercio del siglo I a.C.

De la segunda fase, ya con caracteres latinos, se han caracterizado dos tipos de unidades (*MIB 3-4*). Ambos adoptaron para el anverso cabeza masculina imberbe flanqueada por un delfín vertical delante y los signos *ko* (*MIB 3*) o II (*¿baba?*) (*MIB 4*) detrás. La posición de II varía apareciendo de forma horizontal (*MIB 4a*), oblicua (*MIB 4b*) o vertical (*MIB 4c*). Los reversos de los dos tipos de la segunda fase muestran, como en la anterior, un jinete con lanza y casco sobre caballo galopando a la derecha y debajo la leyenda -en caracteres latinos- CLOVNIOQ sobre línea recta. La ausencia de los tipos *MIB 3* y *4* en los tesoros de la Guerra Sertoriana y la similitud de estilo con las monedas de Konterbia Karbika y Segobriga, justifican una datación compendida entre ca. 72-44 a.C., quizás hacia mediados del siglo I a.C. No existe seguridad para vincular las emisiones de kolounioku / Clouniq con determinados acontecimientos históricos.

El número de monedas conocidas de cada tipo es reducido, por lo que los pesos medios son provisionales para la mayor parte de los tipos. Los denarios siguen el peso del denario romano, pero algo reducido, en torno a 3,5 g. Las monedas de bronce utilizaron un estándar de peso un poco más elevado de lo que suele ser habitual en las cecas celtibéricas, ya que fue de ca. 13,7 y 12,2 g. El número de monedas de *MIB 5* asegura la veracidad de este estándar que también encontramos en la última emisión de Tamaniu (*MIB 5*).

La leyenda de las primera acuñaciones es *kolounioku* y en las posteriores se nombra en latín con la forma CLOVNIOQ. Al igual que sucede con otras cecas con topónimo terminado en -u, según Villar (1995: 344-345), la leyenda celtibérica *kolounioku* puede considerarse una palabra completa o incompleta y si está incompleta entonces existe la posibilidad de que se haya omitido una *m* o una *s*. Tradicionalmente se ha considerado genitivo del plural, con la ausencia de la nasal final -*m*, teniendo en cuenta que la leyenda latina CLOVNIOQ debe desarrollarse en CLOVNIOQ(VM), con el significado "de los habitantes de Clunia" (*DCPH II*: 252; Jordán 2007: 770, 773, 825, y 2012: 256; de Hoz 2017: 133). Los tipos *MIB 1-3* muestran el signo *ko* en anverso, que debe corresponder a la abreviatura del topónimo. Los signos II (*¿baba?*) no se sabe cómo interpretarlos.

En época imperial la ciudad, llamada Clunia, obtuvo el estatuto de municipio a finales del reinado de Augusto o durante el reinado del emperador Tiberio. Estuvo localizada en Alto del Castro (Peñalba de Casto, Burgos) (Palol 1994; Camacho 2014). A nombre de Tiberio acuñó tres emisiones formadas por ases y semis; los primeros emitidos por *Illiviri* y los segundos por *aediles* (*RPC 452-458*; *APRH 452-458*). Clunia fue una ciudad relevante; obtuvo el título de colonia, quizás con el emperador Galba, y fue capital del convento que tuvo su mismo nombre.

PPRA | ADC

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AA.VV., (2003): *Tabula Imperii Romani K-30: Madrid, Caesaraugusta, Clunia (Escala 1:1.000.000)*. Madrid.

Amela Valverde, Luis (2002): Dos cecas de la Meseta: Clounioq y Toletu. *Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología* 68. | Universidad de Valladolid

Amela Valverde, Luis (2005): Las amonedaciones tardías de la Celtiberia (50-30 a.C.). *Palaeohispanica: Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania antigua* 5. | Institución Fernando el Católico

Amela Valverde, Luis (2014): Bronces de "Clounioq". *Boletín de la Institución Fernán González* XCIII, 249, 2.

Camacho Vélez, Gustavo (2014): Clunia: una perspectiva arqueológica. *CLIO. History and History teaching* 40.

Collantes Pérez-Ardá, Esteban (1997): *Historia de las cecas de Hispania Antigua*. Madrid, p. 238-240.

de Hoz Bravo, Jesús Javier (2017): Ambiguities in the Celtiberian coin legends. *Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft* 154 *Miscellanea Indogermanica : Festschrift für José Luis García Ramón zum 65. Geburtstag*.

García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 252-253.

Gurt Esparraguera, José María (1985): *Clunia III. Hallazgos monetarios. La romanización de la Meseta Norte a través de la circulación monetaria en la ciudad de Clunia*. Madrid. | Zenon

Jordán Cólera, Carlos (2007): Celtiberian. *e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies* Vol. 6. | Celtiberian," e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies: Vol. 6

Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza, p. 326.

Luis y Monteverde, José (1942): Sobre la cronología de los ases de 'Clounioq'. *Archivo Español de Arqueología* 25.

Martín Valls, Ricardo (1967): *La circulación monetaria ibérica*. Valladolid, p. 42-44, 140. | Zenon

Palol y Salellas, Pedro de (1994): *Clunia. Historia de la ciudad y guía de las excavaciones*. Burgos.

Untermann, Jürgen (1995): La latinización de Hispania a través del documento monetario. XIV *La Moneda Hispánica. Ciudad y Territorio. Actas del I Encuentro Peninsular de Numismática Antigua*, Madrid.

Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.67.

Valdés, Luis (2018): L'atelier de "Kolounioku". Six deniers et demi, seulement ?. *Monnaies et archéologie en Europe celtique: mélanges en l'honneur de Katherine Gruel*.

Villar, Francisco (1995): Nueva interpretación de las leyendas monetarias celtibéricas. *Anejos de Archivo Español de Arqueología XIV La Moneda Hispánica. Ciudad y Territorio. Actas del I Encuentro Peninsular de Numismática Antigua*, Madrid.

[D](#)iccionario de Toponimia Histórica MECD [N](#)omisma [H](#)esperia [W](#)ikipedia

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 100-72 a.C.

MIB 126/1, Signo ko detrás y baba delante

Plata | Denario | 3,49 g (5) | 19,5 mm (5)

A/ Cabeza masculina, barbada, con collar (doble, de puntos y línea), a dcha. ⌘ - II (ko - ¿baba?)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea ΣΗΤΥΝΗΘ (kolounioku)

ACIP 1822 | CNH 283/1 | Vives 37/1

The British Museum

MIB 126/2, Signos ko y baba detrás

Plata | Denario | 3,45 g (3) | 19,3 mm (2)

A/ Cabeza masculina, barbada, con collar (doble, de puntos y línea), a dcha. II / X (baba / ko)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea ΣΗΤΥΝΗΘ (kolounioku)

ACIP 1823 | CNH 283/2

Museo de Palencia

ca. 72-45 a.C.

MIB 126/3, Signo ko y delfín, en anverso

Bronce | Unidad | 13,7 g (1) | 26 mm (1)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfín ⌘ (ko)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea CLOVNIOQ

ACIP 1824

Mismo grabador que el del tipo Bilbilis MIB 12

José Antonio Herrero | 2005-12-01 |

MIB 126/4, Signos II y delfín

MIB 126/4a, Retrato con manto y fibula, signos II en horizontal

Bronce | Unidad | 12,61 g (13) | 28,33 mm (9)

A/ Cabeza masculina, con manto y fibula anular, a dcha. Delfin = (¿baba?)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea CLOVNIOQ

ACIP 1826 | CNH 283/4 | Vives 173/10

Jesús Vico | 2019-03-07 | 153, Cores VI

MIB 126/4b, Retrato con manto y fibula, signos II en vertical

Bronce | Unidad | 12,16 g (99) | 26,3 mm (68)

A/ Cabeza masculina, con manto y fibula, a dcha. Delfin II (¿baba?)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea CLOVNIOQ

CNH 283/3 | Vives 163/1 (Clunia)

Martí Hervera & Soler y Llach | 2010-01-28 |

MIB 126/4c, Retrato con collar y signos II en vertical

Bronce | Unidad | 13,69 g (15) | 26,86 mm (12)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. II (¿baba?)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea CLOVNIOQ

ACIP 1825

Jesús Vico | 2010-11-11 | 124

Burzau | Bursau

Borja, Zaragoza, Aragón, España

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción - Ordenación emisiones

Se localiza en Borja (Zaragoza), en los cabezos de "El Castillo", "La Corona", "La Cueva Esquilar" y zonas aledañas del casco urbano de Borja (Serrano et al. 2018). A pesar de no conocerse muchos hallazgos, el área de dispersión es notable (Aguilera 2009: 164). Un ejemplar del tipo *MIB* 1, bastante gastado apareció en el tesoro de Azaila I, lo que sugiere que algunos tipos se acuñaron en la segunda mitad del siglo II a.C. La ceca ha sido estudiada recientemente por Aguilera (2009), en cuyo trabajo ofrece un recorrido historiográfico y una sistematización de las emisiones.

Los seis tipos identificados, hasta el momento, incluyen unidades, mitades y ¿cuartos? de la segunda mitad del siglo II a.C.; su iconografía es poco variada y se enmarca dentro de los tipos más utilizados en la zona: el retrato masculino, el jinete y el caballo. La ordenación que proponemos identifica tres fases, la primera con retrato con cabello de líneas y sin creciente en reverso, la segunda con retrato con cabello de arcos concéntricos y símbolo creciente en reverso; y la tercera, similar a la anterior pero sin creciente. Los pesos medios van reduciéndose progresivamente, desde los *ca.* 15 g para las unidades del tipo *MIB* 1, hasta los *ca.* 10 g del tipo *MIB* 4.

Todas las unidades llevan en anverso una cabeza masculina a derecha entre el signo *bu* por detrás y un delfín vertical, por delante. Los tres primeros tipos *MIB* 1-3 (= *ACIP* 1588 | *CNH* 241/1 | *Vives* 53/1 -1-, *ACIP* 1589 | *CNH* 241/2 | *Vives* 53/5 -2a- | *Vives* 53/5 -2b- y *ACIP* 1590 | *CNH* 242/3 | *Vives* 53/7 -3-) se datan entre el 150 y el 120 a.C. El tipo 1a, que carece de creciente, lleva la lanza algo más inclinada hacia abajo y la leyenda *burzau* al aire. El reverso del tipo 1b es similar, pero con el signo *z*, de la leyenda, invertido. La tercera variante de este tipo -1c- presenta la leyenda del 1a, pero sobre línea en esta ocasión. Una cuarta variante -1d- es idéntica a la anterior pero con el signo *z* invertido como en la 1b. El segundo tipo, una mitad (*ACIP* 1590 | *CNH* 242/3 | *Vives* 53/7) presenta un anverso similar a las unidades, pero en el anverso no hay jinete sólo caballo galopando hacia la derecha sobre el que se inscribe el signo *s* y en la leyenda el signo *z* invertido como en el 1b. El tipo 3 lleva en el reverso un jinete con lanza, con un creciente externo encima y caballo galopando a derecha, debajo la inscripción *burzau* recta sobre línea. La disminución del peso medio así como la proximidad estilística con los tipos *MIB* 4-6 aconseja situarla en una posición intermedia.

Para los restantes tipos (*MIB* 4-6) proponemos una datación entre 120 y el 90 a.C. La unidad (*ACIP* 1591 | *CNH* 242/4 | *Vives* 53/2) presenta, en el anverso, un peinado con arcos concéntricos como el que podemos encontrar en el tipo anterior (*MIB* 3), y en otras cecas, por ejemplo, en Kalakorikos (*ACIP* 1791 | *Vives* 56/4) y, en el reverso, un jinete con lanza cabalgando hacia la derecha, encima de la leyenda recta *burzau* sobre línea. Las mitades (*ACIP* 1592 | *CNH* 242/5 | *Vives* 53/3) presentan cabeza masculina con collar, a derecha y, aunque lleva el signo *s* detrás de la cabeza, no tiene delfín; el reverso presenta caballo, galopando, con rienda suelta al aire, hacia la derecha y la leyenda *burzau* sobre línea. El anverso del tipo *MIB* 6 (*ACIP* 1593 | *CNH* 242/6 | *Vives* 53/4) es similar al de las mitades, pero en el reverso se sustituye la rienda al aire por cuatro puntos y el nombre incompleto de la ceca aparece incompleto, *burz*. Este tipo ha sido considerado un cuarto (*ACIP* 1593; *DCPH* II: 70; Aguilera 2009: 161), pero el peso medio es demasiado elevado (5,13 g), por lo que no estamos seguros de que no deba considerarse como una mitad del tipo *MIB* 4. Tampoco se puede descartar que *MIB* 5 sea una mitad de *MIB* 3. La similitud estilística de *MIB* 3-6 no permite asegurar nada. Por otro lado, también se conocen plomos monetiformes con la leyenda Bursau (Aguilera Hernández 2015).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilera Hernández, Alberto (2009): Una aproximación a los estudios de la ceca de Bursau desde el Renacimiento a la actualidad. *Salduie* 9.
- Aguilera Hernández, Alberto (2015): Propuestas de interpretación para un plomo monetiforme inédito en Bursau. *Acta Numismàtica* 45.
- Aguilera Hernández, Alberto (2016): La reducción geográfica de "burzau/Bursau a Borja (Zaragoza): su proceso historiográfico a partir de la Numismática. *Cuadernos de estudios Borjanos* 59.
- Collantes Pérez-Ardá, Esteban (1997): *Historia de las cecas de Hispania Antigua*. Madrid, p. 108.
- Dominguez Arranz, Almudena (1979): *Las cecas ibéricas del Valle del Ebro*. Zaragoza, p. 100-106. | [Institución Fernando del Católico · Diputación de Zaragoza](#)
- García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 70.
- Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza, p. 301-302.

Martin Valls, Ricardo (1967): *La circulación monetaria ibérica*. Valladolid, p. 37, 136. | Zenon

Serrano Arnáez, Begoña; Bonilla Santander, Óscar; Santos Horneros, Ángel; María Izquierdo, Alicia; Valladares Lafuente, Carlos; Pérez Aranda, Miriam (2018): 2.3. Proyecto arqueológico Bursau-Borja (Aragón, España). Campaña de excavación 2017. *Actas II Congreso de Arqueología y Patrimonio Aragonés (CAPA), 9 y 10 de noviembre de 2017*, Zaragoza.

Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.48.

Villaronga Garriga, Leandre; Benages Olivé, Jaume (2011): *Ancient Coinage of the Iberian Peninsula: Greek, Punic, Iberian, Roman / Les Monedes de l'Edat Antiga a la Península Ibèrica [= ACIP]*. Barcelona, p. 297-298. | Zenon

[Diccionario de Toponimia Histórica MECD](#) [Nomisma](#) [Hesperia](#) [Celtiberia histórica](#)

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 150-120 a.C.

MIB 111/1, Estilo tosco. Peinado de líneas arqueadas en dos niveles

MIB 111/1a, Leyenda al aire, signo z regular

Bronce | Unidad | 14,7 g (3) | 26,43 mm (3)

A/ Cabeza masculina, barbada, a dcha. Delfin □ (bu)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda al aire □ϙϙ↑ (burzau)

Jesus Vico | 2012-10-09 | 131, Hispanic Society of America

MIB 111/1b, Leyenda al aire y signo z invertido

Bronce | Unidad | 14,27 g (22) | 25,51 mm (18)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin □ (bu)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda al aire □ϙϙ↑ (burzau)

Vives 53/5 | ACIP 1589 | CNH 241/2

Áureo & Calicó | 2018-07-05 | 313

MIB 111/1c, Leyenda sobre línea y signo z regular

Bronce | Unidad | 16,62 g (4) | 26,17 mm (3)

A/ Cabeza masculina, barbada, a dcha. □ (bu)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea □ϙϙ↑ (burzau)

Jesus Vico | 2014-03-06 | 137

MIB 111/1d, Leyenda sobre línea y signo z invertido

Bronce | Unidad | 15,31 g (46) | 25,24 mm (27)

A/ Cabeza masculina, barbada, a dcha. Delfín □ (bu)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea □◇℥ℙ↑ (burzau)

Vives 53/6

Jesús Vico | 2018-11-15 | 152, Cores V

MIB 111/2, Caballo

Bronce | Media unidad | 7,51 g (9) | 19,91 mm (5)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfín □ (bu)

R/ Caballo galopando, a dcha. | Leyenda sobre línea M / □◇℥ℙ↑ (s / burzau)

ACIP 1590 | CNH 242/3 | Vives 53/7

Jesús Vico | 2012-10-09 | 131, Hispanic Society of America

MIB 111/3, Peinado de arcos concéntricos / Símbolo creciente en reverso

Bronce | Unidad | 13,85 g (11) | 27,43 mm (10)

A/ Cabeza masculina, barbada, con collar, a dcha. Delfín □ (bu)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea Creciente externo □◇℥ℙ↑ (burzau)

ACIP 1588 | CNH 241/1 | Vives 53/1

Instituto Valencia de Don Juan

ca. 120-90 a.C.**MIB 111/4, Peinado de arcos concéntricos**

Bronce | Unidad | 10,36 g (71) | 24,53 mm (40)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfín □ (bu)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea □◇℥ℙ↑ (burzau)

ACIP 1591 | CNH 242/4 | Vives 53/2

Áureo & Calicó | 2017-02-09 | 287

MIB 111/5, Caballo

Bronce | Media unidad | 5,97 g (29) | 20,43 mm (16)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. □ (bu)

R/ Caballo, galopando, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda sobre línea □◇℥ℙ↑ (burzau)

ACIP 1592 | CNH 242/5 | Vives 53/3

Áureo & Calicó | 2008-10-29 | 213, Colección Barcino

MIB 111/6, Caballo y cuatro puntos

Bronce | 1/4 de unidad | 5 g (19) | 18,96 mm (17)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. □ (bu)

R/ Caballo galopando, a dcha. | Leyenda sobre línea Cuatro puntos □◇℥ (burz)

ACIP 1593 | CNH 242/6 | Vives 53/4

Este tipo ha *ACIP*1593;*DCPH*III: 70; Aguilera 2009: 161), pero el peso *MIB*4, ya que tampoco se ha modificado el tipo de reverso, sido medio es demasiado elevado (5,13 g), que suele identificar una denominación diferente. No se considerado por lo que no estamos seguros de que no pueda descartar que *MIB* 5 sea una mitad de *MIB* 3. La un cuarto (deba considerarse como una mitad del tipo similitud estilística de *MIB* 3-6 no permite asegurar nada.

Tauler & Fau y Herrero | 2018-11-28 | 20

Belaiskom

Desconocido

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción - Ordenación emisiones

Ceca de ubicación desconocida, aunque por la leyenda *belaiskom* se ha relacionado con las monedas con leyenda *kontebakom bel* (Konterbia Belaisca = Botorrita, Zaragoza). La leyenda *belai - skom*, al igual que otras terminadas en *-om*, ha sido considerada como un adjetivo denominativo, en este caso aplicado a la materia de la moneda, en nominativo de singular masculino o en nominativo-acusativo singular neutro (Villar 1995: 127; Estarán y Beltrán 2015: 291-292). No obstante también existe la propuesta de identificarla como un genitivo del plural, indicador de origen y alusión a los habitantes de la ciudad responsable de su acuñación (de Hoz 2017: 128-129). Se considera una ciudad de los belos (Fatás 1992: 229; *DCPH* II: 256). Según Villaronga (*ACIP* p. 349) los hallazgos se concentran entre el Burgo de Osma (Soria) y Cervera del río Alhama (La Rioja). La localización en el mapa es la que se propone en nomisma.org; sólo tiene una finalidad orientativa, ya que la ciudad no está localizada.

La producción monetaria se puede agrupar en dos períodos cronológicos, que agrupan seis fases de acuñación. Del primer período se conocen tres tipos (*MIB* 1-3), fechados entre el 130 y el 100 a.C., y del segunda cinco (*MIB* 4-8), fechados entre el 100 y el 72 a.C. En el anverso, en el cual no hay leyenda, se representa una cabeza masculina con barba (*MIB* 1) o sin ella (*MIB* 2-8) con collar a derecha. Los tipos se distinguen por los símbolos que tienen o por el estilo; el tipo *MIB* 1 muestra un pez entre dos delfines, el tipo *MIB* 2 dos delfines delante, el tipo *MIB* 8 un delfín delante y otro detrás; todos los tipos excepto *MIB* 8 llevan el signo *be* detrás de la cabeza. En el reverso muestran los diseños habituales, el jinete con lanza para las unidades y el caballo galopando en las mitades. Las similitudes de estilo de las mitades (*MIB* 3, 5, 7) con determinadas unidades (*MIB* 2, 4, 6) permite establecer su asociación. La leyenda del reverso, se desarrolla casi siempre en dos líneas, *belai - skom* (*MIB* 1-8) o una línea (*MIB* 9).

Las monedas se acuñaron siguiendo un patrón de peso de *ca.* 9-10 g, que en los últimos tipos acuñados se reduce ligeramente, a *ca.* 8,5 g. La fecha de acuñación es incierta debido a la ausencia de indicadores sólidos, aunque existe la unanimidad de situarlas entre fines del siglo II y el primer tercio del siglo I a.C. (*DCPH* 256-257; *ACIP* p. 350).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Amela Valverde, Luis (2020): Belaiskom. *Varia Nummorum* XI.

Collantes Pérez-Ardá, Esteban (1997): *Historia de las cecas de Hispania Antigua*. Madrid, p. 85-87.

de Hoz Bravo, Jesús Javier (2017): Ambiguities in the Celtiberian coin legends. *Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft* 154 *Miscellanea Indogermanica : Festschrift für José Luis García Ramón zum 65. Geburtstag*.

Estarán Tolosa, María José; Beltrán Lloris, Francisco (2015): II. Numismática Paleohispánica. *Banco de Datos Hesperia de Lenguas Paleohispánicas (BDHESP)*.

Fatás Cabeza, Guillermo (1992): Para una Etnogeografía de la Cuenca Media del Ebro. *Complutum* 2. | Complutum · Universidad Complutense de Madrid

García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 256-257.

Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza, p. 317.

Martín Valls, Ricardo (1967): *La circulación monetaria ibérica*. Valladolid, p. 32, 132. | Zenon

Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.80.

Villar, Francisco (1995): *Estudios de celtibérico y de toponimia prerromana*. Salamanca.

[D](#)iccionario de Toponimia Histórica MECD [N](#)omisma [H](#)esperia [W](#)ikipedia

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 130-100 a.C.

MIB 120/1, Retrato barbado, signo be y pez entre dos delfines

Bronce | Unidad | 9,46 g (2) | 24,5 mm (2)

A/ Cabeza masculina, barbada, con collar, a dcha. Pez entre dos delfines. ⌘ (be)
R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda, en dos líneas ⌘⌘⌘⌘ / MΣΥ (belai / skom)

Soler y Llach & Hervera | 2019-05-09 2019-05-10 | 108

MIB 120/2, Retrato imberbe, signo be y dos delfines

Bronce | Unidad | 9,9 g (59) | 23,1 mm (35)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines ⌘ (be)
R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda, en dos líneas ⌘⌘⌘⌘ / MΣΥ (belai / skom)
ACIP 1814 | CNH 281/1

Áureo & Calicó | 2013-12-03 | 256

MIB 120/3, Signo be

Bronce | Media unidad | 4,84 g (27) | 17,89 mm (10)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. ⌘ (be)
R/ Caballo, galopando, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda, en dos líneas ⌘⌘⌘⌘ / MΣΥ (belai / skom)
ACIP 1815 | CNH 281/2 | Vives 48/2

Colección Privada

ca. 100-72 a.C.

MIB 120/4, Peinado de arcos en tres niveles, signo be y delfin

Bronce | Unidad | 9,07 g (14) | 23,31 mm (11)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin ⌘ (be)
R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda, en dos líneas ⌘⌘⌘⌘ / MΣΥ (belai / skom)

Jesús Vico | 2001-11-15 |

MIB 120/5, Signo be

Bronce | Media unidad | 4,42 g (3) | 18 mm (1)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. ⌘ (be)
R/ Caballo, galopando, con rienda suelta al aire, a dcha. ⌘⌘⌘⌘ / MΣΥ (belai / skom)

Áureo & Calicó | 2020-09-17 | 351

MIB 120/6, Peinado de arcos en dos niveles, signo be y delfin

Bronce | Unidad | 8,49 g (22) | 23,05 mm (17)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin Ɱ (be)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda, en dos líneas ⱮΓΔΨ / ΜΞΥ (belai / skom)

ACIP 1817 | Vives 48/5 | CNH 281/4 | Vives 48/3 | ACIP 1816 | CNH 281/3

Nota: la moneda Vives 48/3 se acuñó sobre un cospel con diametro reducido y no muestra en el anverso un delfin delante del retrato, que si se percibe en otras monedas emitidas con el mismo cuño de anverso, como Vico 17/6/1993, lote 31. Ha sido frecuente incluir dentro de este tipo monedas descentradas en las que el delfin queda fuera del cospel o grabado con un relieve muy tenue. Aquí solo se han incluido las piezas que con seguridad no lo tienen.

Jesús Vico | 2014-03-06 | 137

MIB 120/7, Peinado de arcos en dos niveles, signo be

Bronce | Media unidad | 5,33 g (5) | 18,39 mm (5)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Ɱ (be)

R/ Caballo, galopando, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda, en dos líneas ⱮΓΔΨ / ΜΞΥ (belai / skom)

Jesús Vico | 2014-03-06 | 137

MIB 120/8, Peinado de líneas y dos delfines

Bronce | Unidad | 8,33 g (7) | 24,41 mm (8)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda, en dos líneas ⱮΓΔΨ / ΜΞΥ (belai / skom)

ACIP 1818 | CNH 281/5 | Vives 48/4

The British Museum

MIB 120/9, Signo be y leyenda continua

Bronce | Unidad | 24 mm (1)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Ɱ (be)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ⱮΓΔΨΜΞΥ (belaiskom)

González, Raul

Aratikos

Aranda de Moncayo, Zaragoza, Aragón, España

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción - Ordenación emisiones

Su localización no es segura, aunque en la actualidad prevalece la idea de que la ciudad de Aratis estuvo localizada en el yacimiento arqueológico El Castejón o El Romeal (Aranda de Moncayo, Zaragoza) (*DCPH* II: 25; Fatás y Romeo 2021: 108-109). Las excavaciones arqueológicas han permitido establecer el inicio de la ocupación del cerro a finales del siglo VI a.C. y su destrucción durante el período de las Guerras Sertorianas (Fatás y Romeo 2021: 121-128).

La producción monetaria de Aratis fue modesta. Se conoce una sola serie monetaria en la que se incluyen unidades (2 tipos, con dos variantes cada uno), mitades (con dos variantes) y tercios, que se acuñaron siguiendo un patrón de ca. 10 g. para las unidades. Los divisores utilizaron puntos para identificar su valor, pero no con el significado romano; así, dos puntos es la marca de las mitades y tres puntos de los tercios (García-Bellido 1999: 208-209).

El tipo 1a se caracteriza por el peinado de líneas arqueadas que muestra una cabeza masculina barbada con collar a derecha con un creciente externo delante. Este subtipo, en el reverso lleva jinete con lanza a derecha y encima de la inscripción *aratikos* sobre línea. La variante 1b, es similar pero tiene una cabeza más estrecha. El reverso presenta características, en todo, similares a las del tipo 1a. El peinado de la variante 2a (*ACIP* 1806 | *CNH* 279/2 | Vives 50/2), es de dos niveles de líneas rectas sobre una cabeza también pequeña precedida de un creciente externo y seguida del signo *a* en la misma posición del tipo *MIB* 1. El reverso, sin embargo, difiere del tipo anterior por presentar la leyenda *aratikos* al aire. Es el hecho de llevar la misma leyenda, pero sobre la línea lo que diferencia el tipo 2b (*ACIP* 1805 | *CNH* 279/1) del 2a.

Las mitades presentan dos variantes, aunque dudamos de la existencia de de *MIB* 3b, ya que todo parece indicar que se trata de monedas en las que la parte delantera del caballo está mal conservada y no es posible una lectura cierta de la leyenda. La variante 3a (*ACIP* 1807 | *CNH* 279/3 | Vives 50/3) muestra, en el anverso, una cabeza masculina con peinado de líneas, mirando a la derecha y dos glóbulos detrás. El reverso presenta un caballo galopando a derecha con rienda suelta al aire, encima dos glóbulos y debajo la leyenda, curva, *arati - z*. La variante 3b (*ACIP* 1808 | *CNH* 280/4) presenta, en el anverso, una cabeza masculina similar a la variante 3a, mirando a la derecha y flanqueada por un creciente externo y dos glóbulos en la misma posición. El reverso presenta un caballo galopando a derecha con rienda suelta al aire bajo dos glóbulos y encima la leyenda *ara[ti]*. Por lo que respecta a los tercios, el tipo *MIB* 4, muestran en el anverso una cabeza masculina, mirando a la derecha, flanqueada por un creciente externo y tres glóbulos. El reverso presenta medio Pegaso a derecha con tres puntos enfrente de su bello sobre la inscripción *aratiz*.

La interpretación de las leyendas es algo dispar, pues *aratikos* se ha identificado como un adjetivo toponímico en nominativo singular, pero también como plural, y la leyenda *aratiz* como un topónimo en nominativo o ablativo singular (véase la discusión en Villar 1995: 95-98; Jordán 2007: 765, 781, 791, 824; Estarán y Beltrán 2015: 28; de Hoz 2017: 129-130, 133). La leyenda *arati* sería una abreviatura de las anteriores.

No existen evidencias seguras que permitan ubicar en el tiempo esta producción, pero una fecha ca. 130-100 es probable.

PPRA | ADC

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Collantes Pérez-Ardá, Esteban (1997): *Historia de las cecas de Hispania Antigua*. Madrid, p. 55.
- de Hoz Bravo, Jesús Javier (2017): Ambiguities in the Celtiberian coin legends. *Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft* 154 *Miscellanea Indogermanica : Festschrift für José Luis García Ramón zum 65. Geburtstag*.
- Estarán Tolosa, María José; Beltrán Lloris, Francisco (2015): II. Numismática Paleohispánica. *Banco de Datos Hesperia de Lenguas Paleohispánicas (BDHESP)*.
- Fatás Fernández, Luis; Romeo Marugán, Francisco (2021): Aratis: más allá de un nombre. *El retorno de los cascos celtibéricos de Aratis. Un relato inacabado*, Zaragoza.
- García-Bellido, María Paz (1999): Notas numismáticas sobre los berones y su territorio. *Pueblos, lenguas y escrituras en la Hispania Prerromana*, Zaragoza-Salamanca.
- García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 25-26.
- Jordán Cólera, Carlos (2007): Celtiberian. *e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies* Vol. 6. | Celtiberian," e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies: Vol. 6
- Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza, p. 298, 310.

Martín Valls, Ricardo (1967): *La circulación monetaria ibérica*. Valladolid, p. 21-22, 127. | [Zenon](#)

Pérez García, Gloria (2007): La ciudad de Aratikos. *Kalathos: Revista del seminario de arqueología y etnología turolense* 26-27.

Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.61.

Villar, Francisco (1995): *Estudios de celtibérico y de toponimia prerromana*. Salamanca.

[Diccionario de Toponimia Histórica MECD](#) [Nomisma](#) [Hesperia](#)

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 130-100 a.C.

MIB 113/1, Peinado de líneas arqueadas

MIB 113/1a, Cabeza redondeada

Bronce | Unidad | 9,87 g (4) | 24,69 mm (4)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Creciente externo P (a)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea PΦPΨΣM (aratikos)

Jesús Vico | 2018-11-15 | 152, Cores V

MIB 113/1b, Cabeza estrecha

Bronce | Unidad | 10,23 g (6) | 24,73 mm (6)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Creciente externo P (a)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea PΦPΨΣM (aratikos)

Museo Arqueológico Nacional

MIB 113/2, Peinado de líneas rectas

MIB 113/2a, Leyenda al aire

Bronce | Unidad | 9,86 g (63) | 23,5 mm (33)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Creciente externo P (a)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda al aire PΦPΨΣM (aratikos)

ACIP 1806 | CNH 279/2 | Vives 50/2

Cores Uria, Gonzalo

MIB 113/2b, Leyenda sobre línea

Bronce | Unidad | 10,63 g (9) | 24,8 mm (5)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Creciente externo P (a)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea PΦPΨΣM (aratikos)

ACIP 1805 | CNH 279/1

Tauler & Fau | 2019-02-19 | E-Auction 24

MIB 113/3, Peinado de líneas rectas

MIB 113/3a, Leyenda arati - z

Bronce | Media unidad | 5,17 g (8) | 18,8 mm (5)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos puntos | Creciente externo

R/ Caballo, galopando, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda al aire Dos puntos P̄P̄Y - ʀ̄ (arati - z)

ACIP 1807 | CNH 279/3 | Vives 50/3

Ibercoin | 2019-10-16 | Colección Guerrero 30

MIB 113/3b, Leyenda ara[ti]

Bronce | Media unidad | 4,42 g (3) | 19 mm (1)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos puntos | Creciente externo

R/ Caballo, galopando, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda al aire Dos puntos P̄P̄[ʏ] (ara[ti])

ACIP 1808 | CNH 280/4

Este tipo no es seguro que exista. En ninguna moneda hemos leído con seguridad la leyenda

ara. La única moneda que podría tener esta leyenda es Aureo 29/10/1991, lote 117, pero tiene espacio para ella y esa parte está aparentemente rascada. Las monedas que Villaronga atribuye a esta variante están mal conservadas en la parte final de la leyenda y delante del caballo. En todo caso, parecen existir restos del signo

ti. Esa misma deficiente conservacion impide asegurar si delante del caballo tiene el sino

Aureo | 2001-03-07 | Numancia

MIB 113/4, Peinado de líneas rectas, en dos niveles

Bronce | 1/4 de unidad | 3,39 g (8) | 16,63 mm (7)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Tres puntos verticales | Creciente externo

R/ Medio Pegaso, a dcha. | Leyenda al aire Tres puntos verticales P̄P̄Yʀ̄ (aratiz)

ACIP 1809 | CNH 280/5 | Vives 50/4

Museo Arqueológico Nacional

Nertobis

Calatorao, Zaragoza, Aragón, España

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción - Ordenación emisiones

Fue una ciudad celtibérica, mencionada por Ptolomeo (2.6.57) y por Apiano (*Ib.* 48,50). Se propone su localización en La Torre (Calatorao, Zaragoza) (Díaz y Medrano 1989: 93-97; Medrano y Díaz 2000: 271; Fatás 1992: 229) o entre esta ciudad, Riclay y La Almunia de Doña Godina (Beltrán 1995: 106; *DCPH* II: 286). No existen evidencias para decidir si fue una ciudad adcrita a los belos o a los titos (Fatás 1992:229; Burillo 1998: 160-161), aunque existe preferencia por los belos.

La acuñación se inició siguiendo un estándar de *ca.* 12 g, que posteriormente se reducirá a *ca.* 9 g, aunque la mitad *MIB* 4, pesa un poco más de lo esperado. La ordenación que proponemos sigue un criterio de mayor a menor peso y la información que se desprende de su presencia en el tesoro de Azaila (Navascués 1971: 42, n° 17-20); en este tesoro aparecieron cuatro piezas del tipo *MIB* 3, con un estado de conservación medio o un poco menos, por lo que debieron haber estado un tiempo en circulación; asimismo, la ausencia de los tipos *MIB* 1-2 sugiere que son anteriores. En consecuencia, el tipo *MIB* 1 se podría datar durante el tercer cuarto del siglo II a.C. y los restantes tipos en el último cuarto del siglo II y primeros decenios del siglo I a.C.

Hemos agrupado la producción en tres fases separadas en el tiempo. El tipo más antiguo corresponde a unidades que en el anverso lleva cabeza masculina con rizos de gancho, sin barba, ni collar, acompañada por dos delfines y el signo *n*, que corresponde a la abreviatura del topónimo que aparece en el reverso (Estarán 2015: 234-235). En el reverso lleva un jinete con lanza y debajo la leyenda *nertobis* sobre línea, que se interpreta como un topónimo en nominativo singular (Villar 1995: 342; Jordán 2007: 786; de Hoz 2017: 134).

Las series más recientes emitieron un mayor volumen de monedas y una de ellas tiene divisores. El tipo 2, una unidad, tiene el anverso y reverso similar al anterior tipo, pero presenta un estilo diferente, ya que en el anverso muestra una cabeza masculina con un peinado de arcos concéntricos, con barbada y con collar, a derecha. El tipo 3, una unidad en bronce, solo difiere del tipo 2 en el peinado, que ahora es de arcos continuos. El anverso del tipo 4, una mitad, difiere de los anteriores en que el signo *n* se halla entre dos puntos, puntos que se repiten en el reverso flanqueando la palma que aparece sobre un caballo galopando a la derecha y encima de la leyenda *nertobi* sobre línea (Arroyo 1980: 8-9).

Se conoce una prueba de cuño de anverso en bronce del tipo *MIB* 1, que corresponde a uno de los dos cuños de anverso que utilizó Nertobis para la acuñación de este tipo (Ripollès *et al.* 2017: 191-195).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arroyo Ilera, Rafael; Sanchis Soler, Alfredo (1980): Observaciones al semis de Nertobis. *Gaceta Numismática* 59.
- Beltrán Lloris, Miguel (1995): *Azaila. Nuevas aportaciones deducidas de la documentación inédita de Juan Cabré Aguiló*. Zaragoza.
- Burillo Mozota, Francisco (1998): *Los celtíberos. Etnias y estados*. Barcelona.
- Collantes Pérez-Ardá, Esteban (1997): *Historia de las cecas de Hispania Antigua*. Madrid, p. 274-276.
- de Hoz Bravo, Jesús Javier (2017): Ambiguities in the Celtiberian coin legends. *Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft* 154 *Miscellanea Indogermanica : Festschrift für José Luis García Ramón zum 65. Geburtstag*.
- Díaz Sanz, María Antonia; Medrano Marqués, Manuel María (1989): Prospecciones arqueológicas en el término municipal de Calatorao (Zaragoza): Una hipótesis sobre la ubicación de la Nertóbriga romana. *Boletín del Museo de Zaragoza* 8.
- Domínguez Arranz, Almudena (1979): *Las cecas ibéricas del Valle del Ebro*. Zaragoza, p. 141-145. | [Institución Fernando del Católico · Diputación de Zaragoza](#)
- Estarán Tolosa, María José; Beltrán Lloris, Francisco (2015): II. Numismática Paleohispánica. *Banco de Datos Hesperia de Lenguas Paleohispánicas (BDHESP)*.
- Fatás Cabeza, Guillermo (1992): Para una Etnogeografía de la Cuenca Media del Ebro. *Complutum* 2. | [Complutum · Universidad Complutense de Madrid](#)
- García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 286.
- Jordán Cólera, Carlos (2007): Celtiberian. *e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies* Vol. 6. | [Celtiberian," e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies: Vol. 6](#)
- Martín Valls, Ricardo (1967): *La circulación monetaria ibérica*. Valladolid, p. 56, 147. | [Zenon](#)
- Medrano Marqués, Manuel María; Díaz Sanz, María Antonia (2000): Novedades acerca de las ciudades celtas de Contrebia Belaisca y Nertóbriga. *Salduie* 1.
- Moro, Romualdo (1893): Nertóbriga celtibérica. Sus ruinas en Calatorao. *Boletín de la Real Academia de Historia* T 23, cuad VI, Inf VI.

Navascués y de Juan, Joaquín María de (1971): *Las monedas hispánicas del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Vol. II.* Madrid, p. 42, n. 17-20.

Ripollès Alegre (Universitat de València), Pere Pau; Cores Uría, Gonzalo (2017): Una prueba de cuño en plomo de Nertobis. *Saguntum* 49.

Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden.* Wiesbaden, n. A.50.

Villar, Francisco (1995): Nueva interpretación de las leyendas monetales celtibéricas. *Anejos de Archivo Español de Arqueología XLV La Moneda Hispánica. Ciudad y Territorio. Actas del I Encuentro Peninsular de Numismática Antigua*, Madrid.

Villaronga Garriga, Leandre; Benages Olivé, Jaume (2011): *Ancient Coinage of the Iberian Peninsula: Greek, Punic, Iberian, Roman / Les Monedes de l'Edat Antiga a la Península Ibèrica [= ACIP]*. Barcelona, p. 301-302. | Zenon

[Diccionario de Toponimia Histórica MECD](#) [Nomisma](#) [Hesperia](#) [Wikipèdia](#)

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 150-130 a.C.

MIB 119/1, Peinado con rizos de gancho

Bronce | Unidad | 12,11 g (17) | 26,74 mm (12)

A/ Cabeza masculina, a dcha. Dos delfines ∩ (n)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea ∩ϵϕ∩ΡΜ (nertobis)

ACIP 1601 | CNH 244/1 | Vives 50/1

Áureo & Calicó | 2010-10-26 | 228

ca. 130-72 a.C.

MIB 119/2, Peinado de arcos concéntricos

Bronce | Unidad | 9,06 g (62) | 23,19 mm (35)

A/ Cabeza masculina, barbada, con collar, a dcha. Dos delfines ∩ (n)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea ∩ϵϕ∩ΡΜ (nertobis)

ACIP 1602 | CNH 244/2

En la mayoría de las monedas el collar es doble

Jesús Vico | 2019-03-07 | 153, Cores VI

MIB 119/3, Peinado de arcos

Bronce | Unidad | 9,77 g (89) | 23,58 mm (57)

A/ Cabeza masculina, barbada, con collar, a dcha. Dos delfines ∩ (n)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea ∩ϵϕ∩ΡΜ (nertobis)

Vives 50/2 | ACIP 1603 | Vives 50/4 | CNH 245/3

Colección Privada

MIB 119/4, Caballo y palma

Bronce | Media unidad | 6,05 g (11) | 19,55 mm (9)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos puntos, verticales ∩ (n)

R/ Caballo, galopando, y palma entre dos puntos (detrás), a dcha. | Leyenda sobre línea Dos puntos, horizontales

∩ϵϕ∩ΡΜ (nertobi)

ACIP 1604 | Vives 50/3 | CNH 245/4

Jesús Vico | 2019-03-07 | 153, Cores VI